

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones.

Autores:

Javier Ruiz-Hornillos^{a,b,c}, Pilar Hernández Suárez, Juana María Marín Martínez^{e,f,g}, Íñigo de Miguel Beriain^h, María Auxiliadora Nieves Vázquez^{i,b}, Marta Albert^j, María Herrera Abián^{a,b,c}, Pedro A. Pacheco-Martínez^{a,b,c}, Victoria Trasmontes^k, Encarna Guillén Navarro^{l,m}.

^a Departamento de Bioética Clínica, Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro (Madrid), España.

^b Instituto de Investigación Sanitaria, Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), Madrid, España.

^c Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Pozuelo de Alarcón, España

^d Comité de Ética Asistencial, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España

^e Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

^f Presidente Comité de ética del Área I del servicio Murciano de salud, España.

^g Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial de Murcia (CAREA), España.

^h Facultad de Derecho, Universidad del País Vasco/EuskalHerriko Uniberstiatea. España

ⁱ Comité de Ética Asistencial Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España

^j Universidad Rey Juan Carlos, Vicalvaro (Madrid), España

^k Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital 12 de Octubre Madrid, España.

^l Sección de Genética Médica, S. Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, IMIB-Arrixaca, Universidad de Murcia, CIBERER-ISCIH, España.

^m Comité de Bioética de España.

Financiación: Este estudio forma parte del proyecto de investigación que ha recibido financiación pública del INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, Ministerio de Ciencia e Innovación de España (COV20/00181)

Contenido

Introducción.....	3
1.- DBC del H.U. Infanta Elena (Valdemoro, Madrid).....	4
2.- CEAS H.U. La Princesa (Madrid).....	6
3.- CEAS H. Clínico San Carlos. (Madrid).....	8
4. CEAS HUF Alcorcón. (Madrid).....	10
5.- CEAS H. Severo Ochoa. (Madrid).....	11
6.- CEAS Getafe. (Madrid).....	12
7.- GRUPO BIOÉTICA SEMICYUC.....	14
8.- CEAS H. U. La Paz. (Madrid).....	16
9.- CEAS H.U. Cruces. (Barakaldo, Bizcaia).....	18
10.- UCI Osakidetza. País Vasco.....	19
11.- Comité de Bioética de España.....	22
12.- CEAS C.H.U. de Badajoz.....	24
13.- Comité de Bioética de Cataluña.....	27
14.-CEAS H.G.U. José María Morales Meseguer (Murcia).....	29
15.- CEAS H. U. Clinic Barcelona.....	30
16.- Observatorio de Bioética Y Derecho de la Universidad de Barcelona.....	32
17.- Comisión Asesora de Bioética Del Principado de Asturias CABEPA.....	36
18.- Ministerio de Sanidad.....	38
19.- H. Ernest Lluch de Calatayud (Zaragoza).....	40
20.- Cátedras de Cuidados Paliativos y de Bioética de la UVic-UCC.....	41
21.- Sociedad Geriátrica y Gerontología.....	44
22. Sociedad de Cardiología Geriátrica.....	46
23.- CEAS H.U Donostia.....	48
24.- CEAS H.M. Hospitales.....	49
25.- H. U. Puerta de Hierro.....	52
26.- Comité de Ética Asistencial de Segovia.....	55
27.- Servicio de Medicina Intensiva del H. Vall d'Hebron (Barcelona).....	57

Introducción.

En este documento se realizan una revisión narrativa de los documentos realizados por Comités de Ética Asistencial, Sociedades Científicas y otras instituciones al inicio de la pandemia.

Los documentos seleccionados han sido aquellos que presentaban aspectos de priorización de recursos en la asistencia sanitaria durante la pandemia COVID-19.

Se aportan unos resúmenes de los documentos a criterio de los autores, por lo que puede que en algunos casos se puedan omitir algunos aspectos fundamentales del mismo.

Este documento se complementa con el artículo publicado...

1.- DBC del H.U. Infanta Elena (Valdemoro, Madrid)

Título: “Consideraciones éticas del Departamento de Bioética Clínica del Hospital Universitario Infanta Elena acerca del manejo de pacientes que puedan precisar asistencia en unidades de cuidados intensivos.” 10 de Marzo del 2020.

- Es prudente prever la necesidad de administrar responsablemente en todo momento los recursos en aras de la mayor justicia distributiva y el **mayor bien para el mayor número de personas**.
- **Concepto de equidad eficiente.** Aplicación concreta del criterio de justicia, de lo que es justo, pero no de un modo general y teórico sino particularizado al caso concreto del paciente, de forma eficiente, responsable uso de los medios humanos y materiales disponibles y limitados
- **Colaboración público/privada y entre comunidades a nivel Nacional:** El paciente que se pudiera beneficiar de ingreso en una UCI se le ha de ofrecer esta posibilidad ya sea en nuestro centro o en otro centro que la autoridad sanitaria pertinente disponga, para lo que sería necesaria solidaridad y colaboración entre todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, a nuestro juicio, a nivel nacional
- Proponen la creación de un **equipo multidisciplinar** de especialistas para determinar criterios de gravedad y pronóstico
- **Cuidados intermedios y reevaluación.** El paciente que no ingrese en UCI es subsidiario de todos los cuidados adecuados y proporcionados que se le puedan ofrecer, incluso la nueva posibilidad de ingreso en UCI si tras nueva evaluación se considerare oportuno.
- **Mayor supervivencia en menos tiempo.** Es prudente y adecuado dirigir los mayores esfuerzos terapéuticos a los pacientes que se considere que tienen **mayor posibilidad de supervivencia y conseguida ésta en menor plazo de tiempo** con su ingreso en UCI.
- Tener en cuenta a los pacientes **“candidatos a UCI noCOVID19”**
- Necesidad de jerarquización de criterios
- No utilizar el criterio etario como discriminador principal en las decisiones.
- Tener en cuenta la autonomía del paciente
- Considerar la figura del médico responsable
- Importancia de la previsión, planificación de los casos y toma de decisiones consensuada en los equipos, en la medida de lo posible.
- Recomendaciones No vinculantes.

Definición de criterios: Esquema para la toma de decisiones

- 1º paso: Considerar “no COVID19” frente a “COVID19”
- 2º paso: Considerar una herramienta que evalúe la **situación funcional** del paciente Barthel <60 y/o EFUV>40: No priorizar ingreso en UCI
- 3º paso: Considerar un score o criterio de **situación clínica o gravedad**. SOFA> 11. No priorizar ingreso en UCI
- 4º paso: Considerar un score **pronóstico** de morbilidad y/o mortalidad. Charlson < 25%: no priorizar su ingreso en UCI

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

Referencia: Departamento de Bioética Clínica Hospital Universitario Infanta Elena. Consideraciones éticas del Departamento de Bioética Clínica del Hospital Universitario Infanta Elena acerca del manejo de pacientes que puedan precisar asistencia en unidades de cuidados intensivos. Disponible en: <https://www.hospitalinfantaelena.es/es/pacientes/recomendaciones/debes-saber-coronavirus.ficheros/1571898-Consideraciones%20%C3%A9ticas%20COVID19.pdf>
[Consultada: 02/02/ 2021].

2.- CEAS H.U. La Princesa (Madrid)

Título: Propuesta de protocolo de triage para decisiones sobre el inicio de maniobras de reanimación cardio-pulmonar y de medidas de soporte vital avanzado. Durante la epidemia de covid19. 13 de Marzo del 2020.

- Importancia de ser objetivos, **transparentes y claros** en el establecimiento de criterios de distribución de recursos sanitarios en estas circunstancias previstas de escasez. Contribuirá a la confianza entre profesionales sanitarios y con los pacientes y familias.
- Persiguen el fin de garantizar el **mayor bien para el mayor número de pacientes**. Optimizar las opciones de éxito terapéutico y maximizar el número de pacientes con acceso a los recursos de VMI. Y secundariamente, más años de vida salvada
- Tener en cuenta valores de los pacientes pero la decisión será primariamente clínica.
- Paciente no candidato a UCI es subsidiario de todos los cuidados adecuados y proporcionados que se le puedan ofrecer y a reevaluación.
- Evaluación a nivel Nacional
- Las decisiones de triage afectan a todos los pacientes en época de pandemia (COVID y No COVID)
- Es importante que las decisiones clínicas queden claramente documentada en su historia clínica y se expliquen adecuadamente a los pacientes, familias y p. sanitario.
- Es responsabilidad del servicio de **M. Intensiva realizar el papel de evaluador** de pacientes y de gestor de recursos. Es responsabilidad de los equipos médicos habituales el actuar como defensores de los intereses de cada paciente individual.
- Identificación de aquellos pacientes que combinen un **pronóstico más favorable con mayores posibilidades de beneficio** derivado del tratamiento, que tienen mayor posibilidad de supervivencia y alcanzable ésta a priori en **el menor plazo de tiempo**.
- Es asumible que la decisión de **limitación de medidas diagnósticas o terapéuticas** sea unilateral, por parte del profesional, ello, no excluye informar adecuadamente a paciente y/o familia.
- Acompañamiento de paciente y familiares al final de la vida, facilitando la despedida y ayudando a prevenir duelos patológicos. Recomiendan que se realicen todos los esfuerzos posibles para permitir que los pacientes puedan despedirse de sus familiares, tomando las oportunas medidas de prevención de contagio.
- Recomendaciones No vinculantes.

Criterios de *Triage*:

- Estimación de pronóstico a corto plazo: APACHE II. al ingreso y de manera seriada
- Estimación de pronóstico a largo plazo: valoración de la situación funcional basal de los pacientes y con información sobre el número y gravedad de las comorbilidades asociadas.
- Edad: propone el uso de un límite de edad de 80 años para establecer el no inicio de medidas de RCP.
- En caso de situaciones de igual condición clínica proponen dos estrategias: “first come, first served” vs. “Fair chance”

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

Referencia: CEAS H.U. La Princesa (Madrid). Propuesta de Protocolo de triage para decisiones sobre el inicio de maniobras de reanimación cadio-pulmonar y de medidas de soporte vital avanzado durante la epidemia de Covid-19. El 13 de Marzo del 2020. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7205666/> [Consultada: 02/02/ 2021].

3.- CEAS H. Clínico San Carlos. (Madrid)

Título: RECOMENDACIONES DE TRIAJE EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÍTICOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID19. El 16 de Marzo del 2020.

- La situación actual requiere del establecimiento de unos criterios claros y transparentes que permita una toma de decisiones adecuada
- Uso justo y equitativo de los recursos, favoreciendo el **mayor tratamiento al mayor número de personas**. Necesidad de criterios de idoneidad, proporcionalidad y justicia distributiva, manteniendo los valores de responsabilidad, transparencia, inclusividad y sensibilidad
- Todos los pacientes tienen igual derecho de recibir los cuidados de salud que necesitan, sin embargo, todos los afectados no pueden recibir los cuidados intensivos debido a que los recursos son finitos.
- Continuidad de cuidados y contemplar la reevaluación de posible ingreso ante la disponibilidad de recursos en los no candidatos a UCI inicialmente
- Criterios a todos los pacientes, no solo a los pacientes infectados por COVID-19.
- Respetar la voluntad del paciente, planificación anticipada documento de instrucciones previas

Criterios de Inclusión: Idoneidad Clínica:

- Tipo y gravedad de la enfermedad (uso de escalas APACHE II, SOFA)
- Comorbilidades: La presencia de comorbilidades y estado funcional debe evaluarse cuidadosamente. Deterioro de otros órganos y sistemas
- Pronóstico: Posible beneficio de la VM y duración.
- Reversibilidad: valorar mayor posibilidad de supervivencia y calidad de vida lograda tras el tratamiento.
- Edad: los scores pronósticos como el APACHE II, el SOFA evolutivo y pacientes por encima de 80 años, deben ser evaluados adecuadamente en base a sus posibilidades reales de superar la situación en las mejores condiciones.

Criterios de exclusión

- Primer grupo: Pacientes que tienen mal pronóstico, a pesar de encontrarse en las UCI.
- Segundo grupo: Pacientes que necesitan gran cantidad de recursos que en circunstancias de pandemia no se pueden suministrar.
- Tercer grupo: Pacientes con enfermedades médicas avanzadas, con mal pronóstico aún sin encontrarse en estado crítico de su enfermedad (aparición de gran cantidad de complicaciones).

CÓDIGO TRIAGE	Criterio	Actuación
Azul	Pacientes con criterios de exclusión en UCI	Manejo médico, adecuación de atención paliativa
Rojo	Pacientes con criterios de inclusión y alta prioridad	Ingreso en UCI
Amarillo	Pacientes con algunos criterios de inclusión y prioridad intermedia	Continuidad de Cuidados y Reevaluación ingreso UCI
Verde	Pacientes sin insuficiencia orgánica significativa	Continuidad de cuidados

Tabla 1. Código de Triage ante la pandemia de COVID19

Herramientas de priorización. Código de Triage propuesto.

Referencia: No Disponible

4. CEAS HUF Alcorcón. (Madrid)

Título: Recomendaciones de triage durante la epidemia de coronavirus causante de COVID-19 para decisiones sobre el inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar y de medidas de soporte vital avanzado. 16 de Marzo de 2020

- Es una **obligación ética** establecer criterios de justicia distributiva para que las decisiones de triage no respondan a criterios aleatorios o improvisados: realizar estas recomendaciones no es una opción, es una obligación ética.
- Existen dos posibilidades ante una decisión de limitación de los esfuerzos terapéuticos: no iniciar una medida (withholding) o retirar una medida previamente instaurada (withdrawing).
- Mayor beneficio para el mayor número de pacientes identificar a aquellos pacientes que combinen un pronóstico más favorable derivado del SVA y que además la recuperación sea alcanzable en el menor plazo de tiempo para que otros pacientes puedan recibir SVA. Secundariamente, más años de vida salvada
- Definen principios en los que se deben aplicar este documento: 1. Excepcionalidad, 2. Transparencia y publicidad, 3. Confianza, 4. Equidad, 6. Flexibilidad y temporalidad.
- Solicitar cuanto antes los medios materiales y humanos de SVA que se consideren necesarios.
- Si en el centro no hay suficientes camas en UCI, se debe organizar el traslado de los pacientes que necesiten SVA a otros centros. Revisar diariamente los recursos disponibles, tanto en el hospital como en otros centros de la Comunidad de Madrid (públicos, privados, militares) y las de provincias cercanas.
- La decisión debe ser tomada por al menos dos personas
- Valoración precoz de los enfermos: Para evitar que la decisión de triage se tome apresuradamente, es recomendable valorar a los pacientes de forma anticipada.
- El paciente que no ingrese en UCI será tratado con los máximos estándares de calidad en planta.
- Establece El Comité de Triage formado por: un médico del Grupo de trabajo ad hoc del CEAS, un miembro de la UCI, un miembro de la Unidad de Anestesiología y Reanimación y un miembro del Equipo COVID-19 (enfermedades infecciosas). Para tomar decisiones tiene que haber al menos dos miembros del Comité.

Criterios Establecer, de la forma más objetiva posible, qué pacientes se pueden beneficiar más del SVA (y en el menor tiempo) en base a criterios clínicos:

- Esperanza de vida (según comorbilidades y edad).
 - Índice de Comorbilidad de Charlson modificado
 - Edad: se debería dar prioridad a los pacientes más jóvenes
- Situación funcional del paciente (íntimamente relacionada con la calidad de vida). Índice de Barthel
- En situaciones extremas, ante casos similares (por esperanza de vida y situación funcional) se considerará además la edad, dando prioridad a los pacientes con más años de vida salvada.

5.- CEAS H. Severo Ochoa. (Madrid)

Título: RECOMENDACIONES DEL CEAS PARA LA ASIGNACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA (VMI), EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DE RECURSOS LIMITADOS. EL 17.03.2020

- Documento basado en recomendaciones de la Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Cuidados Intensivos (SIAARTI), marzo 2020)
- Garantizar tratamientos intensivos a pacientes con mayores posibilidades de éxito terapéutico. Favorecer la "mayor esperanza de vida".
- "idoneidad clínica", el tipo y la gravedad de la enfermedad, la presencia de comorbilidades, el deterioro de otros órganos y sistemas y su reversibilidad. Esto significa, no seguir un criterio para acceder a VMI como "first come, first served".
- Solo después de realizar todos los esfuerzos posibles para aumentar la disponibilidad de recursos existentes y después de evaluar cualquier posibilidad de traslado de pacientes a centros con mayor disponibilidad de recursos.
- Criterios a todos pacientes, no solo a pacientes infectados con Covid-19
- Evaluar la presencia de Instrucciones Previas
- La decisión de negar la VMI no implica necesariamente que otras modalidades no invasivas de soporte ventilatorio también deban ser denegada.
- Un comité integrado por los responsables de los recursos de VMI, así como de los médicos que atienden a pacientes graves se reúnan diariamente para evaluar la prioridad de acceso a este recurso. Se debe dedicar tiempo y recursos para la reunión del equipo.
- Los cuidados paliativos apropiados siempre se deben proporcionar a los pacientes subsidiarios.
- Reevaluar, cuando un paciente no responde a tratamientos prolongados para mantener la vida o surgen complicaciones clínicas graves, la decisión de retirar las terapias en curso no debe posponerse en un entorno de recursos limitados durante una epidemia
- Considerar las visitas de familiares en situación de agonía y fallecimiento

Criterios Tener en cuenta diferentes aspectos: edad, comorbilidades, fragilidad y grado de disfunción orgánica, todo ello medible con escalas

- Escala de Charlson para valorar comorbilidad,
- Escala Berlín para valorar Distress Respiratorio
- Escala SOFA como valor predictivo al valorar el grado de disfunción multiorgánica de manera dinámica

Referencia: No Disponible

6.- CEAS Getafe. (Madrid)

Título: RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL HOSPITAL UNIVERSITARIO GETEAFE EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CRÍTICOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. El 18 de Marzo del 2020.

- Existe una amenaza con generar un desequilibrio entre las necesidades clínicas de medidas de soporte vital avanzado (SVA) y la disponibilidad efectiva de recursos.
- Uno de los objetivos es apoyar a los clínicos en la toma de decisiones de triaje aliviándoles en parte de la responsabilidad y del estrés emocional que generan
- Definen los principios éticos relevantes: Respeto a las personas, Justicia, Beneficencia, Utilidad, Reciprocidad, Solidaridad. Se debe garantizar una distribución equitativa de los recursos mediante un proceso que incluya a todos los profesionales implicados, exigiendo máxima responsabilidad, transparencia y revisión de los casos cuando las condiciones de disponibilidad se modifiquen.

Criterios de Inclusión: Deben de ser flexibles, adaptables al contexto y revisables en función de la evidencia científica disponible y la situación en cada momento.

- Se aplicarán a todos los pacientes críticos, no solo a pacientes COVID-19.
- Criterios de Idoneidad Clínica: Gravedad y pronóstico: según el índice PROFUND
- Edad y comorbilidades: Aunque la edad en sí misma no debe considerarse un criterio de inclusión, podría resultar determinante a la hora de considerar el ingreso en UCI. Mayor probabilidad de supervivencia y secundariamente, a quien puede tener “mayor número de años de vida salvados”, en una visión de maximizar los beneficios para un mayor número de personas. Comorbilidades (escala de CHARLSON) y estado funcional (índice BARTHEL).
- Voluntad del paciente, planificación compartida, instrucciones previas o representante

Criterios de exclusión:

- Primer grupo: Pacientes que tienen mal pronóstico, a pesar de encontrarse en la UCI.
- Segundo grupo: Pacientes que necesitan gran cantidad de recursos que en circunstancias de pandemia no se pueden suministrar.
- Tercer grupo: Pacientes con enfermedades médicas avanzadas, con mal pronóstico aún sin encontrarse en estado crítico de su enfermedad (aparición de complicaciones).

CÓDIGO TRIAGE	Criterio	Actuación
Azul	Pacientes con criterios de exclusión en UCI	Manejo médico, adecuación de atención paliativa
Rojo	Pacientes con criterios de inclusión y alta prioridad	Ingreso en UCI
Amarillo	Pacientes con algunos criterios de inclusión y prioridad intermedia	Continuidad de Cuidados y Reevaluación ingreso UCI
Verde	Pacientes sin insuficiencia orgánica significativa	Continuidad de cuidados

Tabla 1. Código de Triaje ante la pandemia de COVID19

En aquellos pacientes que inicialmente no son subsidiarios de ingreso en UCI (códigos amarillo y verde), siempre se deberá mantener la continuidad de cuidados y contemplar la re-evaluación de posible ingreso ante la disponibilidad de recursos.

Se ha creado un Comité de Evaluación de Casos (CEC) integrado por un responsable de los servicios de UCI, Neumología, Medicina Interna, Urgencias y uno o dos miembros del CEAS

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

El objetivo de este grupo es determinar qué pacientes son los que más se podrían beneficiar de terapia intensiva en cada momento, así como la prioridad de cada uno de ellos. Para ello, los miembros del CEC se reunirán a las 12:30 h de cada día en el Servicio de Cuidados Intensivos. Cuando surjan dificultades para el proceso de toma de decisiones y/o comunicación de las mismas se recomienda consultar con el Comité de Ética Asistencial (CEA)

Referencia: No Disponible

7.- GRUPO BIOÉTICA SEMICYUC

Título: ACTORES Y RECOMENDACIONES GENERALES RELACIONADOS CON LA ADECUACIÓN ASISTENCIAL Y LA ÉTICA DE LAS DECISIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES DE CRISIS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS: SEMICYUC. 20 de Marzo de 2020.

VALORACION DE LA PERSONA:

Valorar al paciente de forma global, y no la enfermedad de forma aislada.

- En el caso de personas mayores, esto implica tener en cuenta otros aspectos más allá de la “edad cronológica”, relacionados con su “edad biológica” (grado de fragilidad, multimorbilidad...).
- Conocer los valores y preferencias de la persona, consultando siempre si dispone de un documento de voluntades anticipadas o existe un plan de cuidados anticipados, y seguir sus instrucciones

PRIORIZACIÓN DE LAS PERSONAS según sus características y situación actual

- Clasificación de las personas según el modelo de 4 prioridades clásico de la UCI*

*Modelo de 4 prioridades clásico de la UCI**

- *Prioridad 1: pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI.*
- *Prioridad 2: Pacientes que precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones inmediatas, no ventilados de forma invasiva, pero con altos requerimientos de oxigenoterapia y con fracaso de otro órgano.*
- *Prioridad 3: Pacientes inestables y críticos, con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda.*
- *Prioridad 4: Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo o situación de enfermedad avanzada.*
- Se priorizará los ingresos en UCI de pacientes clasificados como Prioridad 1, en aquellos hospitales que dispongan de dispositivos de cuidados intermedios, dejando estos últimos para los pacientes con prioridad 2.
- Se tenderá a no ingresar en unidades de cuidados intensivos los pacientes de prioridad 3 y 4 en casos de crisis.

Adecuación de la INTENSIDAD TERAPÉUTICA según evolución

- Establecer desde el ingreso un plan de adecuación terapéutica y documentarlo en la historia clínica con definición clara de si existe o no indicación de ventilación mecánica.
- En caso de complicaciones o mala evolución plantear una desintensificación terapéutica sin dilación por futilidad e iniciar medidas paliativas. En este caso, es pertinente derivar al paciente a un área de menor complejidad, garantizando un plan de atención paliativa.
- La modificación temporal y excepcional de los criterios de ingreso debe ser compartida por todos los intervinientes en el proceso.

Relacionados con la ÉTICA DE LAS DECISIONES

- Ante las situaciones de crisis y la necesidad de estrategias de asignación, desde la ética se aboga por priorizar: o la maximización de la supervivencia al alta hospitalaria. o la maximización del número de años de vida salvados. o la maximización de las posibilidades de vivir de cada una de las etapas de la vida.
- Es importante señalar que la edad cronológica (en años) no debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación.

Triage basado en la JUSTICIA DISTRIBUTIVA

- Principio coste /oportunidad: admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más (Evitar el criterio “primero en llegar, primero en ingresar”).
- Aplicar criterios estrictos de ingreso en UCI basados en maximizar el beneficio del bien común.
- Ante pacientes críticos con otras patologías críticas diferentes a la infección por COVID-19 se debe valorar ingresar prioritariamente el que más se beneficie.
- Estos principios se deberían aplicar manera uniforme a todas las personas -y no de forma selectiva a los de perfil geriátrico o con patologías crónicas.

Principio de PROPORCIONALIDAD

- No ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo como situaciones de fracaso multiorgánico establecido, riesgo de muerte calculado por escalas de gravedad elevado, o situaciones funcionales muy limitadas, condiciones de fragilidad, etc
- Valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativa de vida inferior a 1-2 años, establecida mediante herramienta NECPAL o similar.

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

- Se debe comunicar a pacientes /familiares lo extraordinario de la situación y la justificación de las medidas propuestas.
- En caso de desestimar ingreso a UCI, el sistema tiene que ofrecer alternativas asistenciales de calidad, que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y sus familias (incluyendo soporte psicoemocional y el control sintomático).

Referencia: GRUPO DE TRABAJO DE BIOÉTICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES CORONARIAS, Recomendaciones Éticas para la Toma de Decisiones en la Situación Excepcional de Crisis por Pandemia Covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos. Disponible en: https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf [Consultada: 29/02/ 2021].

8.- CEAS H. U. La Paz. (Madrid)

Título: RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ETICA PARA LA ASISTENCIA SANITARIA (CEAS) PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. El 22 de Marzo del 2020.

- Tendremos pacientes que en momentos de recursos suficientes, estaría indicado que entraran en una UCI y que ahora no lo podrán hacer por no disponibilidad.
 - Definen principios a tener en cuenta: Excepcionalidad, Responsabilidad, Inclusividad, Transparencia, Sensibilidad, Confianza, Equidad.
 - La equidad exige que la distribución de recursos escasos no castigue a las poblaciones socialmente más vulnerables que tengan menor capacidad para exigir sus derechos. Personas enfermas con antecedentes crónicos de salud, Personas mayores, Profesionales sanitarios, Personas sin recursos / en situación de calle
 - **Mayor beneficio para el mayor número de pacientes.** criterios de justicia e igualdad de oportunidad, para que “personas iguales” sean tratadas igual. Optimizar las opciones de éxito terapéutico y maximizar el número de pacientes con acceso recursos
 - La responsabilidad última de la **decisión es de los clínicos**. Sin embargo, también es responsabilidad de toda la comunidad científica, pero también de la comunidad moral, el **no dejar a los facultativos especialistas solos** ante este tipo de decisiones.
 - **Incorporar los valores del paciente y familiares** en la toma de decisiones, si bien la decisión de no iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) o VMI debe ser una decisión primariamente clínica. Hacer constar en la HC lo que se ha hablado.
 - Valoración precoz de los pacientes candidatos de UCI para evitar tomar las decisiones de manera precipitada y bajo criterios de urgencia.
 - La no indicación del tratamiento en UCI no implica que no se continúen haciendo todos los esfuerzos de tratamiento específico y de soporte del paciente, planificación compartida de la atención en sus plantas de ingreso así como atención paliativa.
- Se propone una toma de decisiones que se efectúe por pasos, de manera que, , implique a varios profesionales de diferentes niveles de atención en la decisión y que, , permita que las decisiones sean en lo posible fruto de un proceso más que de un solo momento clínico.
- Nivel 1: URGENCIA. los pacientes que por su situación clínica puedan implicar un periodo largo de consumo de recursos de VMI en la UCI serán trasladados a plantas COVID-19-NO UCI. **La edad no es un criterio estricto** sino que la decisión depende más de **criterios de morbilidad previa incluyendo la situación funcional, cognitiva y social del paciente**. No obstante, debe entenderse (y explicarse) que los pacientes de mayor edad con COVID 19 en situaciones de insuficiencia respiratoria muy grave no se benefician del ingreso en UVI por su baja reserva funcional y sus graves secuelas.
 - Nivel 2: PLANTA COVID-19-NO UCI / COVID19-SI UCI el paciente será evaluado con criterios más razonados y se incluirá **la historia de valores y aspectos biográficos**.
 - Nivel 3: CRITERIOS DUDOSOS / TOMA DE DECISIONES URGENTES: Los casos dudosos deberán ser comentados lo antes posible con el especialista de UVI. Finalmente, ante situaciones de excepcionalidad se debe optar por una **decisión consensuada entre varios especialistas**. En esta toma de decisiones podría intervenir el CEAS del hospital

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

si fuera necesario. La decisión debe contar preferentemente con la opinión del médico de Planta, el de UVI y, siempre que sea posible, un tercer especialista.

Referencia: No Disponible

9.- CEAS H.U. Cruces. (Barakaldo, Bizcaia)

Título: DOCUMENTO DE APOYO A LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN A PACIENTES CON INFECCIÓN POR COVID-19. El 23 de Marzo del 2020

- La **atención de personas con Insuficiencia Respiratoria Aguda grave** secundaria a infección **por COVID-19** incluye toma de decisiones como:
 - . Ingreso en Unidad de Medicina Intensiva.
 - . Ventilación Mecánica (VM).
 - . No Iniciar RCP en caso de parada cardíaca.
 - . Retirada de tratamientos fútiles.
 - **Las decisiones de Limitación de Tratamientos de Soporte Vital (LTSV)** se fundamentan:
 - . Conocimiento científico.
 - . Calidad de vida.
 - . Preferencias del paciente.
 - . Posibilidades de recuperación.
 - . Criterios de futilidad.
 - Gestión de Recursos (camas de UCI, equipos de protección, respiradores...) y humanos.
- Principio Bioético de Justicia Distributiva.**

PROCEDIMIENTO

1- **Situación Urgente:** empeoramiento agudo de la función respiratoria, los profesionales actuarán **mejor interés del paciente guiados por la evidencia científica, las recomendaciones locales y la gestión de recursos disponibles.**

2- **Situación Previsible:** **consenso entre profesionales sanitarios y decidir con antelación quien entra en UCI.** Reflejar

Pacientes con Prioridad 1	Pacientes con Prioridad 2
Críticos e inestables, necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI (VM, TCRR...)	Precisan monitorización intensiva, oxigenoterapia de alto flujo o VMNI. Se reevaluarán las decisiones de LTSV.
Ingreso en UCI	Ingreso en Cuidados Intermedios/semicríticos.
Pacientes con Prioridad 3	Pacientes con Prioridad 4
Inestables y críticos pero con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda. Pueden recibir tratamiento intensivo par aliviar síntomas, pero se acuerda no intubar y/o no iniciar RCP	Beneficio mínimo o improbable por enfermedad, antecedentes previos o pronóstico de vida limitado. Tratamiento de Confort.
No ingreso en UCI	

en Hª Clínica y

explicar a familia y/o representantes

3- Decisión de Limitar Tratamientos NO ingreso en UCI, NO VM:

En este caso comunicar al paciente y/o su familia que se administraran cuidados y tratamientos adecuados, incluyendo sedación paliativa (Incluye Anexo).

TRIAGE

EL PAPEL DEL CEA DEL H.U. CRUCES: Apoyar a los profesionales en la **toma de decisiones** basadas en el conocimiento científico. **En el caso de LTSV:** Asesorará a los profesionales en los aspectos éticos de toma de decisiones. **Mediará entre profesionales y familiares para aliviar carga emocional.**

ANEXO I Documento de recomendaciones éticas de SEMICYUC.

Referencia: No Disponible

10.- UCI Osakidetza. País Vasco

Título: Documento de consenso grupo de referentes de uci-cuidados criticos de osakidetza dirección general zuzendaritza nagusia. 23 marzo 2020

Dan recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de COVID-19, recomendaciones sobre la limitación de tratamiento de soporte vital en UCI de Araban y es un documento de apoyo para los profesionales que atienden a pacientes Covid-19.

En caso de disponibilidad limitada de recurso, hay que realizar la toma de decisión basada en 2 valores éticos:

- Justicia Distributiva
- Asignación adecuada de recursos sanitarios (UCI y VMNI), a los pacientes con mejor pronóstico vital y funcional

Ello implica aplicar los recursos escasos a los pacientes con mayores posibilidades de supervivencia, recuperación y esperanza de vida.

Se establece el siguiente procedimiento:

1. El profesional actuará con el mejor interés del paciente según la mejor evidencia científica, recomendaciones locales y gestión de recursos
2. Establecer un consenso entre los profesionales sanitarios (Urgencias, Medicina Interna, Neumología y UCI, principalmente) y decidir con antelación los paciente con criterio de ingreso en UCI, dejándolo reflejado en la historia y explicado a paciente y familia
3. Decisión de limitar tratamientos: no VM o no ingreso en UCI. El paciente se tratará en la unidad de hospitalización, y se informará al paciente y familia. El criterio de **edad debe ser valorado junto con otros factores como comorbilidad, fragilidad y dependencia.**
4. Es recomendable la participación de una persona con experiencia asistencial y una sólida formación en ética sanitaria, médico o enfermero, que sea asesor del triaje de los pacientes susceptibles, que podría dar una segunda opinión en caso de conflicto
5. Estratificación de pacientes y propuesta de triaje

Pacientes con prioridad 1	Paciente con Prioridad 2
Críticos o inestables, necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI	Precisa monitorización intensiva, oxigenoterapia de alto flujo o VMNI Reevaluarán las decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico
Ingreso en UCI	Ingresará en cuidados intermedios/semicríticos
Pacientes con Prioridad 3	Paciente con Prioridad 4
Inestables y críticos con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda. Se acuerda no intubar y no RCP, pueden recibir tto intensivo para	Beneficio mínimo o improbable por enfermedad, antecedentes o pronóstico de

aliviar síntomas	vida limitado
	Tratamiento de confort
No ingreso en UCI	No ingreso en UCI

Establecen criterios para ingreso en UCI para las neumonías graves por COVID-19

Establecen criterios generales de exclusión para ingreso en UCI (prioridad 3 y 4):

- Pacientes con mal pronóstico a pesar de admisión en UCI
- Pacientes que requieren recursos que no se pueden proporcionar
- Paciente con buen estado general y que no cumplen estrictamente criterios de gravedad
- Recomendaciones específicas de criterios de exclusión de ingreso en caso de situación de eventos de víctimas en masas, que pueden aplicarse a la situación de pandemia:
 - Traumatismo severo con mortalidad predicha del 80%
 - Quemaduras severas en paciente con dos o más criterios: > 60 años, 40% de la superficie corporal afectada o lesión por inhalación.
 - Paro cardiorrespiratorio no presenciado, recurrente o una segunda PCR en 72 horas
 - Deterioro cognitivo severo de base
 - Enfermedad neuromuscular avanzada sin posibilidad de tratamiento
 - Enfermedad maligna metastásica
 - Inmunosupresión avanzada e irreversible
 - Fracaso orgánico en estado avanzado o final: insuficiencia cardíaca NYHA III o IV, EPOC con FEVI <25%, fibrosis pulmonar con TLC <60%, hipertensión primaria con NYHA clase III o IV, necesidad de oxigenoterapia domiciliaria o fracaso hepático con Child-Pugh score > 7 o cirugía electiva paliativa
- Recomendaciones específicas de triaje para ingreso en UCI o indicación de VMI
 - Solo ingresan en CUI pacientes con prioridad 1 y 2.
 - Pacientes entre 70-80 años sin patología basal son tributarios de ventilación mecánica invasiva
 - No son candidatos óptimos para VMI, prioridad 3 y 4.
 - >75-80 años (según escenario de pandemia y recursos) con comorbilidad de cualquier tipo. *Ingreso de mayores de 80 años con insuficiencia respiratoria en pandemia es excepcional en caso de recursos limitados*
 - > 70 años con comorbilidad moderadas-graves
 - Dependencia moderada definida por Barthel < 80
 - Presencia de enfermedad en estadio final de órgano
 - Neoplasia sin opciones de tratamiento dirigido a cura
 - Deterioro cognitivo moderado o severo
 - La VM invasiva la revaloraremos según la evolución del SOFA diario (con SOFA < 11 o en descenso, continuar tratamiento)
 - El criterio clínico en cada paciente está por encima de estas recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y se consensue en la sesión clínica diaria o con el comité de Ética asistencial
 - Los soportes especializados, tipo ECMO, deben restringirse a los pacientes que más se beneficien de ello
 - Se debe atender al estrés moral de los profesionales
 - Prever la atención a familias dada la restricción de visitas que existen

Indica el papel de los CEA:

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

- Apoyo a los profesionales en la toma de decisiones
- En la toma de decisiones de LTSV, colabora: asesorando sobre aspectos éticos, reforzar la comunicación e información, estableciendo una mediación entre los profesionales y pacientes/familiares para aliviar la carga emocional del profesional y explica a la ciudadanía los argumentos éticos en la toma de decisiones

Para la toma de decisiones de Limitación de tratamiento de soporte Vital estable un esquema de actuación:

1. Valoración de la adecuación y futilidad de los tratamientos
2. Exposición del caso
3. Juicios de futilidad
4. Decisión de limitación de terapias de soporte vital
5. Planificación posible cursos evolutivos

Referencia: UCI Osakidetza. País Vasco. Disponible en: <file:///C:/Users/yolanda.canadas/Downloads/%C2%ABDocumento%20de%20Consenso%20Grupo%20de%20Referentes%20de%20UCI-Cuidados%20Cr%C3%ADticos%20de%20Osakidetza%C2%BB.pdf> [Consultada: 02/02/ 2021].

11.- Comité de Bioética de España

Título: Informe del comité de bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus 23-3-2020

- Importancia de la toma de decisiones para la distribución de recursos mediante decisiones éticas y que no existan protocolos de triage no abalados y consensuados, y sean uniformes abalados por el ministerio de sanidad
- La edad no puede ser el único criterio de triage
- Todos los ciudadanos deben estar implicados con responsabilidad sobre la toma de decisiones. Responsabilidad individual y pública para poner soluciones adecuadas y proporcionadas
- La priorización de recursos ya se estaba haciendo en otras facetas de la sanidad por lo que indican una serie de recomendaciones:
 - Disponer del máximo de recursos tanto materiales como de profesionales
 - Asignación de recursos por igual para todos los españoles independientemente de su lugar de residencia basándose para ello en el pleno respeto a la dignidad de la persona, la equidad y la protección frente a la vulnerabilidad, correspondiendo a la autoridad Pública, ya que ella solo puede suspender o limitar el derecho a la salud recogido en la constitución
 - Toda persona tiene derecho a ser valorada en su unicidad, y no que se le aplique un protocolo de forma mecánica o automática.
 - Por tanto la aplicación de cualquier protocolo tiene que ser tras la deliberación ética y la reflexión oportuna
 - Las decisiones deben de tomarse teniendo en cuenta el beneficio de todos los pacientes ingresados no solo de los pacientes covid-19
 - Los clínicos deberían usar los comités de ética en su toma de decisión, y estos deberían tener comisiones permanentes para poderlo llevar a cabo
 - El criterio de asignación de recursos basado únicamente en la capacidad de recuperación del paciente y por tanto la mentalidad utilitarista o “utilidad social” no parece que sea el más adecuado en perjuicio de personas mayores o con discapacidad
 - El criterio de asignación basado en la mera prioridad en el tiempo tampoco les parece el más correcto, ya que no es respetuoso con los principios de igualdad y justicia
 - Según la OMS la priorización de recursos debe realizarse según principios éticos de utilidad y equidad
 - Por tanto, recomiendan un modelo mixto de “utilidad social” pero teniendo presentes los criterios de equidad y protección a la vulnerabilidad
 - Rechaza algunos puntos de la sociedad de medicina de cuidados intensivos *“las que hacen referencia a cuestiones tales como “supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada” o la que recomienda que “4. Cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serian subsidiarios de ventilación mecánica invasiva”, no son compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado firmado y ratificado por España”*
 - Rechaza que se niegue asistencia justificadas en la discapacidad de la persona
 - La priorización de recurso debe orientarse a niños y adolescentes. Sólo se puede hacer discriminación positiva sobre niños
 - El principio de justicia justifica el acceso prioritario para personas que llevan la carga de la pandemia (no especifica quienes son)

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

Referencia: COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus, en: <http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE-%20Priorizacion%20de%20recursos%20sanitarios-coronavirus%20CBE.pdf>. [Consultada: 29/01/ 2021].

12.- CEAS C.H.U. de Badajoz.

Título: RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA ASISTENCIAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE ADAJOZ EN RELACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES DIFÍCILES EN PACIENTES AFECTADOS DE LA ENFERMEDAD COVID 19. El 24 de Marzo del 2020.

El documento está basado en las recomendaciones del CEAS del Hospital universitario de la Paz (Madrid).

- Prevé el aumento de demanda de atención sanitaria por la situación de pandemia covid-19 y que haya que tomar decisiones sobre que pacientes podrán beneficiarse de respiradores o ingresos en UCI.
- Cualquier persona **independientemente de su edad y enfermedad** tiene derecho a recibir asistencia sanitaria adecuada.
- En **situaciones de emergencia** se suele producir un **desequilibrio entre las necesidades clínicas y los recursos sanitarios**.
- Hay que tomar **decisiones difíciles y no deben recaer exclusivamente en el profesional sanitario** que atiende a los pacientes deben tomarlas la **comunidad científica junto con la comunidad moral**.
- El **objetivo** del documento es **orientar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones difíciles** para que puedan **optimizar la asignación del recurso más adecuado a cada enfermo** según **posibilidades de recuperación** ante la posible insuficiencia de terapia intensiva.
- Por la **responsabilidad de los profesionales de primer nivel y ante las dificultades éticas** a las que van a estar expuestos van a generar procesos y criterios éticos-clínicos para que las **decisiones sean prudentes planificadas, consensuadas, en un contexto de justicia distributiva** en situaciones **de excepcionalidad**.

RECOMENDACIONES ÉTICAS EN LA TOMA DE DECISIONES DIFÍCILES RESPECTO A PERSONAS AFECTADAS POR LA ENFERMEDAD COVID-19

- Prever desde el diagnóstico la toma decisiones en caso de agravamiento de la enfermedad.
- Todos los profesionales que participen en el proceso de la enfermedad deben reflejar en la Hª Clínica aquellos elementos diferenciadores que influyan en la toma de una u otra decisión, haciendo referencia a:
 - Identificación de aquellos pacientes con **mayores posibilidades de beneficio derivado del tratamiento en UCI**.
 - **Valoración precoz y comunicación entre distintos especialistas** para evitar toma de decisiones precipitadas y con urgencia.
 - La **comunicación a pacientes y allegados** debe **realizarse** como un **proceso** (no como un acto único). Bajo criterios de comunicación terapéutica y garantizando el apoyo emocional.
 - **La no indicación de tratamiento en UCI** debe explicarse con exquisitez haciendo ver que se continuarán haciendo todos los esfuerzos de tratamiento específico y de soporte del paciente.
 - Con los **pacientes no ingresados en UCI: planificación de la atención** en los distintos servicios de los que sean responsables.
 - Las **personas no tributarias de Cuidados Intensivos ni de tratamiento específico** deben recibir **atención paliativa de calidad**.

- Tener en cuenta **desde el principio los valores y preferencias del paciente y familiares para la toma de decisiones.**

Máxime cuando **está contemplado en la Ley y no tiene que ser una excepción en situaciones tan delicadas.**

- La **no indicación de tratamiento en UCI:**

Debe **explicarse con exquisitez** y haciendo ver que **se continuará aplicando tratamiento específico y de soporte del paciente.**

Debe realizarse una **planificación de la atención en los distintos servicios responsables de ellos.**

-Las personas no UCI- no tratamiento específico deben recibir **atención paliativa de calidad.**

- Desde el principio hay que explorar y tener en cuenta **los valores y preferencias del paciente y familiares.**

Además **está contemplado en la ley.**

ASPECTOS PRÁCTICOS

El **proceso de toma de decisiones clínico – éticas** debe basarse en la valoración realizada por **diversos profesionales** de distintos **ámbitos de atención.**

NIVEL 1

Atención en el Servicio de Urgencias: los pacientes covid-19 no UCI porque su valoración pueda implicar un periodo largo de consumo de recursos de VMI por su situación clínica, comorbilidad previa o deterioro funcional, cognitivo o social serán trasladado a **plantas covid-19 NO UCI** con el **soporte de cuidados paliativos para quien sea necesario.**

Edad: aisladamente **NO ES CRITERIO ESTRICTO AISLADO** la decisión depende más **de criterios de morbilidad previa y de la situación funcional, cognitiva y social.**

No obstante debe entenderse que los pacientes de mayor edad con covid-19 en situaciones de insuficiencia respiratoria muy grave no se benefician del ingreso en Uci por su baja reserva funcional y sus graves secuelas.

NIVEL 2

Ingreso en planta covid-19 no UCI vs covid-19 si UCI. El paciente podrá **ser evaluado con criterios clínicos éticos más razonados y evolutivamente.**

En el caso de **evolución tórpida** se valorará **adecuación del esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos.**

NIVEL 3

Criterios de inclusión en UCI dudosos o hay que tomar decisiones urgentes.

Son las situaciones más complejas. Decisión final basada en estrategia personal definida para cada paciente.

Los casos dudosos: comentar con especialistas de pacientes críticos.

Ante situaciones de excepcionalidad- decisión consensuada con especialistas.

Todo el proceso debe constar en la Hª Clínica.

LLAMADA

- En cada uno de los TRES NIVELES de decisión se hace una llamada a la familia.

- Se le informa de la **situación** del paciente y del plan a seguir.

- Si el paciente no es competente el abordaje con la familia pasará de ser **informativo a deliberativo.**

- Si descompensación emocional del paciente y/o familia derivar a los **profesionales de salud mental del hospital.**

En caso de fallecimiento también se derivará a la familia a los **profesionales de salud mental del hospital** para que trabaje en el duelo complicado.

También se establecen mecanismos de apoyo a los profesionales.

Disponibilidad del Comité de Bioética Asistencial

ANEXO I: Guion ético-comunicativo de abordaje con pacientes covid-19.

Situación 1. Primer encuentro.

Objetivo: desbloqueo comunicativo y vinculación personalizada con el paciente.

-Presentación personalizada.

-Acogida.

-Pregunta abierta y focalizada.

- Escucha activa y humilde.

-respuesta de validación, garantía de soporte y cierre.

ANEXO II: Comunicación de la Mala Noticia de No Ingreso en la UCI en paciente ya hospitalizado que tenía expectativa de ingreso en la misma.

Objetivo: Comunicar la mala noticia de manera empática y congruente aportando soporte.

-Exploración del conocimiento/Impresión del paciente sobre la situación.

-Exploración de hasta dónde quiere saber.

-Utilizar el “warning shot” o aviso inicial de que estamos ante una situación especialmente preocupante.

-Transmitir la mala noticia, de manera comprensible.

-Explorar cómo se siente después de la información y por qué. Ayudará a identificar sus preocupaciones inmediatas.

- Explicar el plan de trabajo, con realismo y con garantía de soporte.

Referencia: No Disponible

13.- Comité de Bioética de Cataluña

Título: CONSIDERACIONES SOBRE LA LIMITACIÓN DE RECURSOS Y DECISIONES CLÍNICAS EN LA PANDEMIA COVID-19. El 24 de Marzo del 2020.

- Asocian la virulencia de la epidemia por covid-19 a la incidencia creciente de insuficiencias respiratorias y por consiguiente al **aumento de personas con necesidades de Técnicas de Soporte Vital Avanzado que no se pueden atender.**
 - Se genera un **imperativo moral de justicia en la distribución de recursos.**
 - Ineludiblemente se tienen que establecer **criterios o perfiles de intensidad terapéuticas.**
 - En el concepto de **adecuación terapéutica** explica que es **imprescindible dar prioridad al bien común.**
 - Por el bien común plantea que sea posible que se tengan que **retirar medidas de apoyo vital** en contra de lo que es la práctica habitual.
 - Asignación de medidas de apoyo vital a aquellas **personas con más posibilidades de superar su situación crítica** y de recuperar su proyecto vital. Esta decisión tiene:
 - Parámetros biológicos orientativos.
 - Valoración de la capacidad de la persona para tolerar la exigencia física, metabólica y cognitiva de la terapia intensiva para no caer en empeño terapéuticos.
 - Expone que son momentos centrados más en " las personas " que en " la persona ", sin menospreciar el proyecto individual.
El objetivo es racionar de manera justa sin despersonalizar la asistencia.
 - El profesional necesita criterios de selección para priorizar.
 - La asistencia de una persona con covid-19 **no termina cuando se decide si se la conecta o no.**
 - Criterios **para retirar medidas de soporte vital.**
- RECOMENDACIONES**
- **Establecer criterios de priorización en la asignación, y en la retirada** de recursos asistenciales, **basados en las necesidades, pero también en la reversibilidad del proceso y en el beneficio esperable**, así como en aspectos psicosociales.
Presentan un anexo de cómo podría ser.
 - **Los criterios deben ser validados y asumidos por instrucciones profesionales y sociedades científicas.**
 - **Recomendamos evitar criterios exclusivos y rígidos de limitación** porque el uso de estos criterios: edad, códigos diagnósticos aunque tentadores y fáciles en estos momentos no son éticos porque se puede incurrir en pura **discriminación indiscriminada.**
 - La asignación de recursos requiere, por tanto, un análisis reflexivo que contemple factores como:
 - situación clínica, grado de comorbilidad, situación cognitiva, presencia de deterioro funcional irreversible, calidad de vida, probabilidad de respuesta significativa a los tratamientos, esperanza de vida con calidad, escenarios asistenciales futuros...
 - Procedimientos fáciles de aplicar y que contemplan varias dimensiones podría ser: evitar el mayor número de muertes evitables o preservar el mayor número de años de vida con calidad.
 - **Se debe analizar caso por caso** sin olvidar preferencias y valores de la persona.
En situación de incompetencia de la persona, revisar obligatoriamente si tiene voluntades anticipadas.
 - Huir de dicotomías: ir más allá **de ventilar-no ventilar.**

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

Aconsejan perfiles de reversibilidad, viabilidad, tolerancia para indicar, limitar, retirar, medidas de soporte vital.

Aconsejan a los profesionales apoyarse en literatura y sociedades científicas, publicaciones de instituciones...

- Evitar el sufrimiento inútil.
 - Detectar signos de mal pronóstico tempranamente.
- TABLA ADJUNTA:
Considera tres parámetros
- **Gravedad actual** medido por escala de SOFA. Probabilidad menor de sobrevivir cuando más alta puntuación. Más grave.
 - **Patologías asociadas** que pueden comprometer tanto la supervivencia como la respuesta al tratamiento.
 - **Oportunidad de vivir** por quien menos ha vivido.
 - Cada ítem tiene una escala de 4 puntos que sumados dan un resultado que combina los tres parámetros.
 - A menos puntuación más prioridad en recibir tratamiento.
 - Estos criterios **NO establecen la indicación o no de tratamiento SINO la PRIORIDAD en un momento excepcional de racionamiento.** Deben variar en función de la disponibilidad de recursos y la presión asistencial.
 - Aconsejan pedir ayudar a los CEAS.

Referencia: Comité de Bioética de Cataluña. Título: CONSIDERACIONES SOBRE LA LIMITACIÓN DE RECURSOS Y DECISIONES CLÍNICAS EN LA PANDEMIA COVID-19. El 24 de Marzo del 2020. Disponible en: <https://www.fundaciogrifols.org/documents/4662337/1023429220/CBC+covid/f2adb691-bb7e-41f0-aac3-6f813bc105b1> [Consultada: 02/02/ 2021].

14.-CEAS H.G.U. José María Morales Meseguer (Murcia)

Título: Criterios éticos y organizativos para la toma de decisiones en condiciones de escasez de recursos. El 24 de Marzo del 2020.

Los niveles de atención de contingencia bajo condiciones de urgencia y escasez de recursos inevitablemente cambian los estándares de actuación debido a los progresivos límites en personal, espacio y recursos (Gráfica 1). Modelo decisional, “modelo adaptativo

Colour Code	Initial Assessment	48 hour Assessment	120 hour Assessment	Priority/Action
Blue	Exclusion Criteria ^a or SOFA > 11 ^b	Exclusion Criteria Or SOFA > 11 Or SOFA 8 – 11 no	Exclusion Criteria ^a or SOFA > 11 ^b or SOFA < 8 no	Medical Mgmt +/- Palliate & d/c from critical care
Red	SOFA 7 or Single Organ Failure	SOFA score < 11 and decreasing	SOFA score < 11 and decreasing progressively	Highest
Yellow	SOFA 8 – 11	SOFA < 8 no	SOFA < 8 with < 3 point decrease in past 72h	Intermediate
Green	No significant organ failure	No longer ventilator dependant	No longer ventilator dependant	Defer or d/c, reassess as needed

Simplificando, habría dos grandes enfoques éticos para la distribución de recursos, el utilitarista 2 y el rawlsiano:

(1) El enfoque utilitarista defiende que la distribución de recursos debe hacerse de acuerdo con el criterio de eficiencia: los recursos deben utilizarse en aquellas personas que más puedan beneficiarse de ellos.

(2) El enfoque rawlsiano considera que los recursos deben distribuirse de acuerdo con el criterio de equidad de forma que tanto los beneficios como las cargas afecten a todos por igual y que, en caso de desigualdad, no se perjudique (completamente) a los más frágiles o desprotegidos.

El criterio de equidad nos obliga a considerar cuatro garantías: Universalidad, Transparencia, No abandono, Progresividad

Realizan un algoritmo en la toma de decisiones. recomendamos la realización de escalas para ayuda a la toma de decisiones tipo NECPAL, PROFUND, o ECOG

según los casos

Aportan un Algoritmo para pacientes oncológicos Algoritmo y otro para pacientes hematológicos

15.- CEAS H. U. Clinic Barcelona.

Título: DOCUMENTO SOBRE ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SOPORTE VITAL EN EL PERIODO DE PANDEMIA SARS-CoV-2.

- **La pandemia provocada por la infección del SARS-CoV-2(Situación de emergencia).**
 - Produce un incremento repentino de la **demanda asistencial** y de manera más dramática, a **cuidados intensivos**.
 - Si se presenta una falta manifiesta de recursos** se producirán **dilemas éticos a la hora de tomar decisiones asistenciales**.
 - La disponibilidad (carencia) puede hacer **competir por el mismo recurso escaso diferentes enfermos iguales con derechos y dignidad**.
 - La **ética del beneficio mayor no responde a quien es posible curar desde un punto de vista utilitario**, sino a quien **podrá superar con más garantías de éxito la enfermedad**.
 - Se deben tener **decisiones fundamentadas en el mejor conocimiento técnico y en reflexiones éticas (ponderando los principios bioéticos a la hora de adjudicar recursos escasos ante una demanda elevada)**.
 - Los **criterios de admisión y de apoyo respiratorio, los criterios de aplicación y / o retirada** deberían regir por el **principio de maximizar los beneficios esperados para cada paciente concreto y no por el criterio de llegada**.

CONSIDERACIONES PREVIAS Y RECOMENDACIONES (TRIAJE)

- Consideraciones previas:
 - **Se deberá valorar:**
 - . La **esperanza de vida** para cada paciente concreto, **no sólo atendiendo a su edad cronológica** sino también a su situación de salud global (comorbilidades).
 - . La **evolución clínica** y la **respuesta a las medidas instauradas**.
 - . El **beneficio y la calidad de vida esperados**.
 - . Los **recursos disponibles** porque **influyen en la toma de decisiones**.
 - . Los **deseos del paciente y/o familia**. Consulta al **Documento de Voluntades Anticipadas**.
 - . **Previsión de la evolución global de la pandemia**, en el **ámbito local concreto**.

- Recomendaciones (Triage):
 - 1- Realizar una **valoración global a todo paciente posible candidato a ingresar en UCI** incluirá su **situación funcional, cognitiva y de comorbilidad previas**.
 - 2- Intentar conocer si las patologías que presenta el paciente están en fase **avanzada o terminal**. Pueden ser de utilidad los **Criterios Paciente Crónico Complejo (PCC)** y / o con Enfermedades Crónicas Avanzadas (**MACA**) *. **En estos casos se limitaría tanto el ingreso en UCI como otros medidas de apoyo de órganos**.

Criterios MACA:

- Presencia de enfermedades progresivas, evolutivas e irreversibles. - Reconocimiento de una afectación clínica más grave, comparándola con el estándar de personas con las mismas enfermedades o condiciones de base. - Pronóstico de vida limitado. - Escasa probabilidad de respuesta a tratamientos específicos.
- Repercusiones importantes sobre la estructura cuidadora

3- Edad cronológica:

. **>80 años con comorbilidades** máximo apoyo respiratorio en forma de VMNI y oxigenoterapia de alto flujo.

. Entre **70 y 80 años sin comorbilidades destacadas o si presentan comorbilidad en fase diferente de la referida al punto 2**, podrían ser candidatos a VM. En caso contrario, se valoraría VMNI y oxigenoterapia de alto flujo.

4- **Se planteará la retirada de las medidas instauradas según la evolución clínica** (estimada mediante la evaluación **SOFA** diaria o similar).

5- **Si el criterio del profesional médico difiere razonablemente de las indicaciones antes mencionadas**, se debería tomar una decisión consensuada con el resto del equipo asistencial y considerar la consulta al **CEA**.

6- **Estas recomendaciones podrán ser revalorizadas en función de la evolución de la pandemia y de la disponibilidad de recursos.**

Referencia: No Disponible

16.- Observatorio de Bioética Y Derecho de la Universidad de Barcelona.

Título: RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES ÉTICAS SOBRE EL ACCESO DE PACIENTES A UNIDADES DE CUIDADOS ESPECIALES EN SITUACIONES DE PANDEMIA. Documento de consenso del OBD. Marzo 2020.

1-Justificación del Documento

El **31 de diciembre de 2019** las autoridades de la República Popular China comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan (ciudad situada en la provincia china de Hubei). Una semana más tarde confirmaron que se trataba de **un nuevo coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2** y sus **manifestaciones clínicas se engloban bajo el término COVID-19**: cuadros respiratorios que varían desde tos, malestar general y fiebre hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio agudo, shock séptico y fallo multiorgánico.

Aunque la mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta el momento cursan con cuadros leves un porcentaje **significativo de pacientes cursarán con insuficiencia respiratoria aguda, neumonía intersticial e hipoxemia grave que requieren ventilación mecánica prolongada y presentan una mortalidad elevada.**

El coronavirus ha provocado una situación de emergencia mundial por sus características de capacidad de difusión, Infectividad, el elevado número de afectados en crecimiento exponencial, mortalidad creciente con la edad y la comorbilidad de los afectados, y por como su impacto sobre la vida de las personas (confinamientos, fabricar utensilios sanitarios de forma urgente). **En la actualidad hay falta** de mascarillas, guantes, camas hospitalarias, camas en UCIS, respiradores, personal sanitario... y **se está perjudicando** el esto de patologías.

Impacto socioeconómico:

Aumentar los presupuestos por la merma de personal sanitario por los contagios aconseja y el número de médicos y enfermeras principalmente especializados en intensivos cuya formación polivalente les hace útiles en diversas áreas y situaciones aunque no sea de pandemia

Impacto en la vida de la sociedad ya que, temporalmente, proscribire la vida social, paraliza muchas actividades laborales o impide los ritos funerarios. En suma, limita derechos fundamentales, pone el acento en la protección del **bien común** –en este caso la salud de las personas- y, en esta situación, requiere priorizar el principio bioético de **justicia**.

- **Objetivo:** orientar la actuación de los profesionales y facilitar una toma de decisiones homogénea en el ámbito de la atención a pacientes en situación crítica.

- **Indicaciones:** Deben interpretarse deben interpretarse de **forma individualizada** para cada paciente y debe prevalecer el juicio clínico. Estas recomendaciones pueden variar según **evolucione nuestro conocimiento** acerca de la enfermedad y la **situación epidemiológica** en España.

2- Consideraciones Bioéticas

En situación excepcional de emergencia:

- Las **necesidades de la salud pública** pueden justificar **una limitación de los derechos y preferencias de los individuos**, entre ellos **la atención sanitaria**.

- **Limitación de la atención sanitaria.**

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

- El profesional probablemente tengan que **priorizar su deber hacia la comunidad sobre los deberes de respeto al individuo**. Aunque siempre tendrá que buscar **tratamientos al individuo, no dejarle abandonado, aliviar el sufrimiento y a procurarle la mejor atención disponible** en una situación **de emergencia**

- Se produce “sufrimiento moral” entre los profesionales y **falta de justicia entre la población**.

- **Obligaciones:**

. **Organizar la respuesta a la crisis mediante un plan de contingencia**

. **Tomar medidas de forma equitativa**, nunca en base a criterios como **la clase social, etnia, poblaciones vulnerables (presos, trabajadores manuales, minorías étnicas**

. **Preservar la confidencialidad y la intimidad**.

. **Tomar las decisiones de manera colegiada**.

Planificar y prever los dilemas éticos: UCI vs Hospitalización, uso de tratamientos vitales) RCP, Ventilación Asistida) retirada de tratamientos o derivación a unidades de tratamiento paliativo centradas en el confort (cuando no existen o no están disponibles otros tratamientos).

. **Informar a pacientes y familiares sobre las medidas tomadas**.

3- Informes de referencia

- Ministerio de Sanidad y Consumo. Documento técnico del 19 de marzo 2020. Manejo Clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos. Este documento expone el consenso de las diferentes sociedades científicas comprometidas con la atención a los pacientes afectados de COVID-19 en relación con la atención clínica de los enfermos.

- The Hastings Center de EEUU. Ethical Framework for Health Care Institutions Responding to Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Guidelines for Institutional Ethics Services Responding to COVID-19. Managing Uncertainty, Safeguarding Communities, Guiding Practice

- Nuffield Council. Ethical considerations in responding to the COVID-19 pandemic.

- The New England Journal of Medicine. The Toughest Triage — Allocating Ventilators in a Pandemic

- Organización Mundial de la Salud. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks.

- Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC): Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis.

- Comité de Ética Asistencial (CEA) del Hospital Clínic de Barcelona: Document sobre adequació del tractament de suport vital en el període de pandèmia SARS-CoV-2. (marzo 2020)

4- Recomendaciones de consenso:

Marco de referencia: respeto a las personas, beneficencia, equidad, transparencia y normativa existente.

A- Cuestiones para considerar previamente.

A1: Previsión de la evolución.

A2: Valoración de los recursos disponibles.

A3: Valoración del beneficio esperado para cada paciente concreto, especialmente, de la **esperanza y la calidad de vida esperada**.

A4: Valoración de la evolución clínica y de la respuesta a las medidas instauradas.

A5: Valoración de los deseos de los pacientes y de su familia.

A6: En situación de grave dificultad, **maximizar el beneficio**.

En A3 y A4: es necesario apoyarse tanto como sea posible en criterios objetivos utilizando escalas de **situación funcional, pronóstico y gravedad** con las que se esté familiarizado: índice de **edad-comorbilidad de Charlson, índice de Barthel, MACA, edad, APACHE3, SOFA y SOFA** evolutivo. No solo ayudan a tomar decisiones, también reducen estrés al personal facultativo.

B- Pautas de actuación:

B1: Se les realizará una valoración precoz y proactiva a los pacientes que potencialmente puedan ser candidatos de ingreso en la UCI; que incluya su situación funcional, cognitiva y de comorbilidad previas, para evitar la toma de decisiones en situación de urgencia.

B2: Se evaluará la **comorbilidad del paciente** para determinar si las patologías que presenta están en fase avanzada o terminal. En este sentido, se pueden usar los criterios *Patient Chronic Complex (PCC)* y/o *Enfermedades crónicas avanzadas (MACA)*. En estos casos se limitará tanto el ingreso en la UCI como otras medidas de soporte a los órganos.

B3: Se debe establecer previamente una priorización en el acceso y utilización de los recursos: acceder a ellos, continuar, cambiar a otro inferior.

Edad: > 80 años: se debe de considerar el **soporte respiratorio máximo en formas distintas a la**

ventilación mecánica con intubación y oxigenoterapia de alto flujo.

Entre 70 y 80 años sin comorbilidades destacables o con comorbilidad en fase diferente de

la referida en el apartado B2 podrían ser candidatos a ventilación mecánica.

B4: Se evaluará **limitar el tratamiento de soporte vital** con parámetro objetivos como **SOFA**. Estos momentos la Limitación del Esfuerzo Terapéutico, **LET**, debe ser rápida y una vez se ha tomado la decisión suministrar al paciente solo medidas de confort).

B5: **Lo ideal es que las decisiones se tomen por un Comité de Triage hospitalario** -formado como mínimo por un miembro del CEA y un médico intensivista- y, además, que las medidas se establezcan anticipadamente y no en situaciones de urgencia.

“Apoyo en situación terminal”, para cuando las condiciones epidemiológicas sean diferentes y no se pueda consultar un CEA.

B6: **Reevaluar estas recomendaciones de forma dinámica.**

B7: **Se asegurará a todos los pacientes la adecuación de los cuidados al final de la vida-**

B8: Se deben arbitrar medidas de soporte emocional para los profesionales implicados en la toma de decisiones que puedan ayudar a manejar estas situaciones de crisis.

Referencia: Observatorio de Bioética Y Derecho de la Universidad de Barcelona. Disponible en: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/154297/5/9788491684404%20%28Creative%20Commons%29.pdf>. [Consultada: 02/02/ 2021].

Tablas elaboradas por la Dra. Teresa Honrubia

Tabla 1. Diferenciación entre la limitación del tratamiento de soporte vital y el triaje

Limitación del tratamiento de soporte vital	Triaje (Priorización para racionamiento)
Lo que es mejor (o menos malo) para un paciente	Lo que es lo mejor para el mayor número posible de pacientes No admite el "azar" de llegar primero
No se tienen en cuenta factores económicos ni ningún elemento de eficiencia, solo al paciente	Reparto de recursos escasos: humanos y materiales. Coste-oportunidad... Fundamental: equidad entre pacientes, centros, servicios, tipos de pacientes (COVID-19 y otras patologías)
La toma de decisiones la hace el equipo asistencial junto con el paciente (o familia)	Toma de decisiones "fuera" del equipo asistencial: comité de triaje
Habitual en la práctica clínica	En situaciones excepcionales o en determinadas circunstancias en las que los recursos son siempre escasos, p. ej., trasplantes
Actuación con protocolos establecidos por los centros y servicios	Revaluación periódica frecuente según las circunstancias externas
Actuación médica apoyada en la medida de lo posible en datos y criterios objetivos y contrastados	
Anticipación para evitar la toma de decisiones en situación de estrés por la urgencia	
El valor moral de no instaurar es el mismo que el de retirar	
Comunicación. Documentar en la historia clínica	

⁽¹⁾ Comité hospitalario formado como mínimo por un miembro del CEA y un intensivista que deberá reunirse y analizar a diario los posibles pacientes candidatos a pasar a un escalón asistencial superior.

17.- Comisión Asesora de Bioética Del Principado de Asturias CABEPA.

Título: REFLEXIONES ÉTICAS PARA UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: COVID-19. El 31.03.21.

- **Cuestiones de fundamentación ética.**
 - Destaca que **somos vulnerables** y que la situación de covid-19 lo potencia.
Vulnerabilidad: “la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos”.
 - **Somos interdependientes.**
 - **El cuidado** es el marco ético del mundo humano y transforma la propia vida en un don para los demás.
 - La relación ética suscita **responsabilidad**.
 - La **autonomía** personal, como fundamento de la ética, no es absoluta, ni incondicionada. Se quiebra y se rompe en sucesivas ocasiones a lo largo de la vida.
Es un valor y un principio ético prominente.
Pero es también relativo y condicionado. Es relativo porque está en relación directa con la vulnerabilidad personal y social. Y es también condicionado porque jamás deberíamos buscar el bien individual a costa del bien de los demás.
La autonomía personal está traspasada por la relación, la solidaridad y la interdependencia.
 - La UNESCO consagró el “principio del respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal” como un valor ético de interés universal, que implica a su vez el cumplimiento de otros principios básicos: la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la “prioridad” de los intereses y el bienestar de la persona con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad.
 - Para conseguir que guarden equilibrio la **beneficencia (ética clínica- da prioridad a la persona)** y la **justicia (ética de salud pública- da prioridad a la comunidad)**, sin confundirse, se ha propuesto el siguiente marco ético general: 1º) el deber de planificar gestionando la incertidumbre, 2º) el deber de salvaguardar apoyando a los trabajadores y protegiendo a las poblaciones vulnerables, y 3º) el deber de guiar indicando los niveles de atención de contingencia y los estándares de atención en caso de crisis.
- **Ética aplicada a la asistencia.**
 - **¿Qué debo hacer? ¿qué es lo correcto y lo incorrecto?**
 - En situaciones como la presente puede existir un conflicto entre dos deberes:
 1. **El deber de cuidado** que nos obliga a no abandonar al paciente, aliviar el sufrimiento, y respetar los derechos y preferencias de los pacientes.
 2. **El deber de justicia** que nos obliga a la distribución equitativa de los recursos y a ponderar las decisiones teniendo en cuenta el bien común y no sólo el bien individual. Se trata de la justicia distributiva, referida a la distribución equitativa de derechos, beneficios y cargas sociales, sabiendo que los bienes son escasos y las necesidades múltiples.
 - **Dos maneras de distribuir recursos:**
 - El enfoque utilitarista prioriza el criterio de eficiencia:** los recursos deben utilizarse en aquellas personas que más puedan beneficiarse de ellos.
 - El segundo enfoque,** basado en Rawls, considera que los recursos deben distribuirse de acuerdo con el **criterio de equidad** de forma que lleguen a todos por igual, o que, en caso de desigualdad, tengan preferencia aquellos que más los necesitan, es decir, los más frágiles, los más desprotegidos.

- Nuestra sociedad considera que la opción más correcta es la que **conjuga ambos criterios, eficiencia y equidad**, buscando una postura intermedia que incorpore las siguientes garantías:

1. **Principio de universalización:** Que haya una distribución equitativa de las cargas y beneficios. Una vez aceptados, los criterios deben ser los mismos en todos los centros asistenciales.

2. **Transparencia:** En condiciones de escasez no puede haber excepciones. Los criterios deben ser conocidos por la población afectada y su implementación debe estar sujeta a estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas.

3. **Obligación de no abandono:** Se debe cuidar e implementar atención proporcionada al grupo más vulnerable al que no se puedan aplicar todas las medidas.

4. **Gradualidad:** las medidas de limitación deben activarse de forma escalonada adaptándose a los escenarios de la crisis.

- El **modelo adaptativo**. Se fundamenta éticamente **en los principios de eficiencia y de equidad**, permite no discriminar con el **criterio de orden de llegada** (que perjudica a quien más podría beneficiarse de un servicio) ni con la aplicación discrecional de **la regla del rescate** (decisiones distintas dependiendo del profesional y/o el centro).

- Los niveles de contingencia deben ser establecido de manera centralizada.

- **La adecuación y aplicación proporcionada de los medios de soporte vital** es una obligación de buena práctica clínica que ya existía previo a esta crisis sanitaria, y que en este **momento debe implementarse de forma estricta**.

- **No hay que olvidarse de los pacientes no-covid.**

- Es intolerable **la discriminación** en la atención sanitaria recibida en función de **la edad cronológica** (Sociedad Española de Medicina Geriátrica).

- Criterios prioritarios en la toma de decisiones y en la asignación de ingreso en UCI: **situación funcional y la fragilidad**.

- **Aconsejan asesorarse en los CEAS.**

- **POSIBLES ESCENARIOS:**

Situación **Urgente: actuar en mejor interés del paciente**

Situación **Previsible: consensuar decisiones entre profesionales**

Situación **de escasez: priorizar recursos (ingreso en UCI, ventilación mecánica)**

- **Comunicación transparente y responsable.**

Fiable, fidedigna, prudente, evitar sensacionalismo... acudir a página y web fiables y controlar las fake news.

- **Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.**

Referencia: Comisión Asesora de Bioética Del Principado de Asturias CABEPA. Disponible en: <https://www.astursalud.es/documents/31867/0/Reflexiones+eticas+Covid19+CABEPA+31032020+%281%29.pdf/0a1f768e-25e0-7ba9-13c7-58e91d2c40fc> [Consultada: 02/02/ 2021].

18.- Ministerio de Sanidad.

Título: Informe del ministerio de sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: el sars-cov-2. 4-abril-2020

- Estamos en una crisis sanitaria que requiere medidas extraordinarias
- Las medidas que se adopten deben tener presentes los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia, entre otros.
- Los intereses generales no pueden invadir principios esenciales del individuo
- Debe garantizarse el derecho a la salud
- Estos principios rectores habrán de responder a criterios objetivos, generalizables, transparentes y públicos
- No discriminación por motivo diferente a la situación clínica de la persona y las expectativas objetivas de supervivencia
- Uso del principio del máximo recuperación de vidas humanas sin perjuicio de la asistencia ya iniciada a una persona concreta...Expectativas objetivas de recuperación
- La priorización asistencial solo se aplicará cuando dejen de existir recursos
- El equipo médico tomará las decisiones, siendo recomendable tener asesoramiento del comité de ética
- Hay que tener en cuenta también la asistencia de pacientes graves no covid
- En sintonía con los principios de solidaridad institucional y de justicia, debe garantizarse la optimización en la planificación de dichos recursos asistenciales a nivel local, autonómico y estatal.
- Absoluta proscripción de empleo de criterios fundados en la discriminación por cualquier motivo con la finalidad de priorizar pacientes en dichos contextos.
- Dar vivienda a los profesionales que lo soliciten para no contagiar su familia
- Dar los equipos EPIs adecuados a los profesionales
- Realizar una planificación asistencial
- Apoyo psicológico a los profesionales
- Reclutamiento de profesionales de baja, jubilados etc si fuese necesario
- Criterios de ingreso en UCI:

“1o No discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia.

2o El principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual de cada paciente.

3o Gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos (asistencia en unidades de cuidados intensivos y acceso a ventiladores mecánicos o, en su defecto, acceso en todo caso a estos últimos).

4o Expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

evidencien un pronóstico fatal (enfermos terminales con pronóstico de irreversibilidad, estado de coma irreversible, etc.), aunque pueda comportar una atención clínica añadida. “

Pone de manifiesto la absoluta proscripción de criterios fundados en la discriminación por cualquier motivo con la finalidad de priorizar pacientes en dichos contextos... excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales (por ejemplo aplicar dicha limitación a toda persona con edad superior a 80 años) resulta contrario por discriminatorio a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (Art. 14 Constitución española).

- El orden de entrada en el sistema no debe prevalecer sobre el resto de criterios
- Asegurar la planificación de los recursos asistenciales
- Prohibir el uso de criterios discriminatorios: edad, discapacidad etc

Referencia: Ministerio de Sanidad. Disponible en: Informe del Ministerio de Sanidad sobre Los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2. Romeo Casabona C (Coordinador). Ministerio de Sanidad, Consumo Y Bienestar social de España. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AspectosEticos_en_situaciones_de_pandemia.pdf [Consultada: 29/02/ 2021].

19.- H. Ernest Lluch de Calatayud (Zaragoza)

Título: Cuestiones éticas planteadas en las residencias de mayores donde se concentran pacientes con COVID-19. Actuación en hospital Ernest Lluch de Calatayud. El 16 de Abril del 2020

En cuanto a la **asistencia al final de la vida el planteamiento es igual al que el que se usa fuera de esta epidemia**. En función de la gravedad del cuadro agudo y de la patología de base, se valora el beneficio de la agresividad del tratamiento y limitación del esfuerzo terapéutico. Esto, siempre **consensuado con la familia**.

Para los **pacientes procedentes de las residencias** desde Medicina Interna, ante la existencia de camas libres, se sugirió a Dirección que ingresaran a los enfermos directamente, incluso los que están en situación terminal, facilitando la sedación si procede y siempre facilitando información al familiar y dando su consentimiento. Se consiguió también que **venga un familiar a despedirse**, humanizando en la manera de lo posible el proceso de morir.

En conclusión, en el hospital de Calatayud se mantiene una buena comunicación con las familias y se les informa sobre el estado clínico y pronóstico del paciente para tomar las decisiones de acuerdo al paciente y familia.

También cuando se solicita el dispositivo COVID, los facultativos responsables contactan la persona encargada de la gestión (trabajadora social) manteniendo buena coordinación durante el procedimiento. La trabajadora social siempre contacta con las familias para tener en cuenta sus necesidades y situación a fin de proporcionar la información y apoyo psicosocial necesario. Además del contacto que mantiene con la enfermería de hospitalización y la coordinación con el centro de destino al alta.

Referencia: No Disponible

20.- Cátedras de Cuidados Paliativos y de Bioética de la UVic-UCC

Título: Recomendaciones éticas y clínicas para la toma de decisiones en el entorno residencial en contexto de la crisis de covid-19 abril-2020

Cátedras de Cuidados Paliativos y de Bioética de la UVic-UCC, el Centro de Estudios Sociales y Sanitarios (CESS) y el grupo de investigación en cronicidad de la Cataluña Central (C3RG), Con la adhesión de múltiples organizaciones y sociedades científicas

La situación derivada de la Pandemia-19 AFECTA DE MANERA ESPECÍFICA A LOS CENTROS RESIDENCIALES, por la vulnerabilidad del global de personas usuarias (geriátricas, de discapacidad o de salud mental), por la limitación de los recursos y la presión del resto de áreas del sistema, así como por el impacto en los profesionales -aggravándose una situación tradicionalmente difícil en cuanto a los recursos-.

Este documento tiene como objetivo proporcionar algunas HERRAMIENTAS para la toma de decisiones éticas y clínicas a unos profesionales que, en un contexto de crisis, con limitación de los recursos internos y del entorno, están haciendo todo lo posible para ofrecer una atención de calidad a las personas usuarias.

1.- DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ¿De dónde partimos? Por ejemplo: Fragilidad inicial, Paciente Crónico complejo (PCC) , Enfermedad avanzada (MACA) (últimos meses-1año) o TERMINAL (últimos días-semanas)

NECPAL rápido: ¿Tiene necesidades paliativas?→ ¿Tiene criterios avanzados para la enfermedad?→ ¿Tiene deterioro funcional o nutricional?→ ¿Tiene multimorbilidad?→ ¿Ha presentado múltiples ingresos urgentes?

Se recomienda corroborarlo con una evaluación multidimensional / Valoración Geriátrica Integral . En todos los casos puede ser útil conocer el grado de fragilidad (usando el Índice Frágil-VIG o la CFS).

El pronóstico, la edad cronológica (edad en años) o el tipo de trastorno NO deben utilizarse como criterios únicos.

Es recomendable revisar en la historia de la persona si existe información referente al grado de fragilidad, valoración multidimensional, multimorbilidad,... (También es de utilidad revisar los registros de Atención Primaria)

2.- Explorar VALORES Y PREFERENCIAS ¿Qué valores y preferencias tiene el paciente? Dispone de Documento de Voluntades Anticipadas o Plan de Cuidados Anticipados.

Estos dos pasos nos ayudan a situar al paciente evolutivamente, a identificar sus valores y preferencias, y nos permiten hacer una primera PROPUESTA DE NIVEL DE INTERVENCIÓN ante complicaciones: Medidas activas siendo candidato a traslado hospitalario, Medidas activas con soporte vital, medidas activas con soporte residencial habitual y medidas paliativas de confort.

Explorar la FAMILIA ¿Cómo lo ve / lo vive la familia? Expectativas, Preferencias y Demandas. Informar sobre el diagnóstico situacional y evolutivo descrito. Informar y compartir

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

conversaciones con los pacientes. Explorar las preocupaciones, expectativas y demandas en relación al COVID-19.

Acceso al paciente y a la información. Asesoramiento en el apoyo emocional y acompañamiento. Asegurar sistemas de información presencial (o teléfono, telemática,...) Sugerir fórmulas de acompañamiento, especialmente en casos de peor pronóstico Prevenir el duelo complicado.

SE RECOMIENDA: Compartir las decisiones. Dar apoyo y consejos sobre atención sanitaria cuidado emocional y espiritual Proponer un profesional de referencia para el paciente y la familia. Objetivos comunes y Plan Terapéutico consensuado.

Es necesario evaluar CUIDADOSAMENTE la INDICACIÓN DEL TRASLADO Es necesario tener en cuenta que, dada la situación actual, los criterios de utilización de los servicios (por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos) y las técnicas (por ejemplo, la ventilación mecánica invasiva), pueden cambiar de manera rápida la limitación de los recursos Es necesario ponderar los posibles beneficios frente a los riesgos o impactos del traslado a los hospitales.

Referencia: Cátedra de Cuidados Paliativos, U. de Vic (UVIC-UCC), Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7287453/> [Consultada: 02/02/ 2021].

21.- Sociedad Geriátrica y Gerontología.

Título: Recomendaciones para el manejo de la epidemia de COVID19 en Residencias de mayores. 4 de mayo 2020. Sociedad de Geriatria y Gerontología (SEGG)

Estas recomendaciones se realizan para perseguir dos objetivos:

- separar de forma segura a los residentes con COVID19 del resto de residentes para frenar la expansión de la infección
- tratar de forma adecuada a los pacientes infectados por COVID19 en la mejor ubicación posible y, en función de su pronóstico y situación clínica, ofrecer tratamiento preventivo, de soporte o paliativo. Como se realiza con el resto de la población.

Es necesario realizar test diagnósticos a todos los residentes y trabajadores, tengan o no sintomatología, siguiendo las recomendaciones actualizadas de los servicios de Salud Pública de cada territorio.

Sectorización de las residencias de mayores separando claramente las zonas donde se ubicarán a los residentes con COVID19 y capacidad de contagio y las zonas donde se ubicarán a los que estén libres de la enfermedad.

Todos los profesionales de la residencia, deben ser formados en la correcta utilización de los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Circuitos de derivación y tratamiento – Coordinación:

- Los residentes deben ser clasificados clínicamente en función de su situación basal y de su situación actual:
 - Situación basal: - Persona frágil: decisión individualizada
 - Persona con multimorbilidad / complejidad: decisión individualizada
 - Persona en situación de final de vida: si es posible, tratar en residencia
- Situación actual: - Afectación leve: sin dificultades de manejo en residencia
- Afectación moderada: sólo tratable en residencias de tipo A (y algún caso aislado en tipo B)
- Afectación grave: derivación a hospital

Orientación sobre la ubicación de residentes para el tratamiento de infección por COVID19

	Persona frágil	Persona con multimorbilidad/complejidad	Persona en fase final de vida
Afectación leve	R	R	R
Afectación moderada	HI;R-A	HI;R-A	R;R-A
Afectación grave	H	H;HI;R-A	R-A

R: Residencia; H: hospital; HI: Hospital intermedio; R-A: residencia medicalizada tipo A

En todas las áreas sanitarias se debe identificar las residencias de tipo A y reforzarlas con el personal sanitario necesario para realizar una correcta atención 24 horas del día. Las residencias de tipo A deben poder tener la posibilidad de oxigenoterapia, tratamientos intravenosos comunes (antibioterapia, diuréticos, corticosteroides, etc.) y tratamientos paliativos (en la mayoría de casos por vía subcutánea).

- Se debe contar también, cuando existan, con el soporte que pueden prestar hospitales de atención intermedia (en algunas zonas llamados hospitales de apoyo o de media estancia).

- El soporte a residencias también puede llevarse a cabo (en función de las áreas y de la evolución de la epidemia) a través de los equipos de hospitalización domiciliaria.

Se debe dar la posibilidad durante la duración del plan, al menos a las residencias de tipo A, de ofrecer: - Oxigenoterapia - Tratamientos intravenosos convencionales - Tratamientos paliativos. El control de dichos tratamientos y su suministro debe depender de la farmacia hospitalaria más cercana.

Se recomienda crear una comisión de seguimiento del plan de acción en cada área sanitaria . La comisión debería tener capacidad ejecutiva durante el plan para poder indicar traslados, reforzar plantillas de profesionales y reforzar la formación a los profesionales de las residencias

Referencia: Sociedad de Geriátría y Gerontología. Disponible en: <https://www.segg.es/media/descargas/Recomendaciones%20SEGG%20para%20COVID19-residencias.pdf>. [Consultada: 02/02/ 2021].

22. Sociedad de Cardiología Geriátrica.

Coronavirus: la emergencia geriátrica de 2020. Documento conjunto de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología. 11.6.2020

Clara Bonanada, Sergio García-Blasa, Francisco José Tarazona-Santabalbinab

La situación de la pandemia de COVID-19 en la que nos encontramos constituye una de las emergencias geriátricas más relevantes de este año 2020. Según los datos disponibles, es y será la causa de muerte o discapacidad de un porcentaje muy importante de adultos mayores en nuestro país, sobre todo aquellos con ECV previa. Además, el hecho de que los fármacos utilizados para combatir la infección tengan efectos secundarios cardiovasculares, sumado a la escasez de recursos sobre todo en unidades de críticos, añade complejidad al tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, es una situación dramática y un reto sanitario, epidemiológico, social y político hoy en día, en el que existen cuestiones éticas que dificultan aun más, si cabe, el abordaje de estos pacientes mayores que sufren la infección por COVID-19.

CUESTIONES E TICAS

Queda claro que el riesgo que supone la infección por COVID-19 es superior para las personas de edad avanzada que para las más jóvenes. Por esta razón, las autoridades médicas y políticas deberían ofrecer a los adultos mayores, en particular a los más frágiles, medidas preventivas estrictas para minimizar el riesgo de contaminación. En el caso de que se consiga una vacuna efectiva para la enfermedad, se debe priorizar en la vacunación a los ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas, con el objetivo de maximizar el número de vidas salvadas, y esto es también cierto para otras medidas preventivas como posibles profilaxis posteriores o previas a la exposición, con la única excepción de los trabajadores de la salud y otros profesionales altamente expuestos.

No está justificado maximizar la edad cronológica en la toma de decisiones. Además de la edad, se deberá tener en cuenta otros aspectos que determinan la expectativa teórica de vida. La declaración reciente de la Junta Ejecutiva de la European Geriatric Medicine Society insiste en que la edad avanzada por sí sola no debe ser un criterio para excluir a pacientes de unidades hospitalarias especializadas .

En cualquier caso, y si un paciente ha sido desestimado de las unidades hospitalarias especializadas, se debe asegurar que tiene acceso a asistencia médica, tratamiento sintomático y tratamiento paliativo si lo precisara.

En las recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles en situaciones excepcionales de crisis y la adecuación asistencial e ingreso en UCI publicadas a raíz de la pandemia de COVID-19, se consideran 3 ámbitos de actuación.

El primero de ellos se refiere a la organización y la disponibilidad de recursos y, además de las consideraciones sobre la optimización de recursos materiales, a la promoción de los procedimientos que faciliten la retirada de la ventilación mecánica y agilizar los circuitos de traslado a planta.

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

El segundo punto se refiere a la situación general y las características del paciente. En cuanto a la población de mayor edad, se destaca en este punto la edad biológica y el uso de escalas clínicas de fragilidad, índices de fragilidad y la valoración geriátrica integral para tal fin, mientras que la edad per se no es un motivo para desestimar su ingreso en la UCI.

En esta población es muy importante establecer desde el ingreso un plan de adecuación terapéutica y documentarlo en la historia clínica, dejando claro si el paciente es candidato a ventilación mecánica o no y, en caso de empeoramiento, plantear una deintensificación terapéutica para evitar la futilidad si fuera el caso.

El tercer punto se refiere a la ética de las decisiones. Se debe priorizar las decisiones que permitan maximizar la supervivencia al alta hospitalaria, el número de años de vida salvados y la posibilidad de vivir cada una de las etapas de la vida. De nuevo, la edad cronológica no debe ser, en ningún caso, el único elemento que considerar.

Las decisiones deben basarse en el principio coste/oportunidad y maximizar el beneficio del bien común, es decir, ingresar al que más se beneficie, independientemente de la edad o las enfermedades crónicas.

No se debería ingresar en UCI a los pacientes en que se prevea un beneficio mínimo y se debe valorar cuidadosamente el beneficio derivado del ingreso de los pacientes con expectativa de vida < 1-2 años.

En este sentido, el Comité de Bioética de España ha emitido un informe en el que advierte que se debe prevenir una mentalidad utilitarista y prejuicios contrarios a las personas mayores o con discapacidad a la hora de decidir su ingreso en la UCI, y destaca la utilidad social de todo ser humano por el mero hecho de serlo.

Las decisiones deben basarse en los principios de utilidad y equidad, y en ocasiones puede ser más justo dar preferencia a los grupos más vulnerables. En ningún caso se debe considerar la edad como un criterio único para denegar o limitar la asistencia sanitaria.

Referencia: Sociedad Cardiología Geriátrica. Disponible en: <https://www.revespcardiol.org/es-coronavirus-emergencia-geriatrica-2020-documento-articulo-S030089322030172X>.

[Consultada: 02/02/ 2021].

23.- CEAS H.U Donostia

Título: RECOMENDACIONES ÉTICAS EN LA ACTUAL CRISIS DEL COVID-19

Para la mayoría de los autores, las DECISIONES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SOPORTE VITAL, para ser éticamente aceptables, deben asentarse en una combinación de tres CRITERIOS (White et al, 2009):

1. Salvar más vidas (utilizando herramientas como SOFA o similares)
2. Salvar más años de vida (valoración de comorbilidades)
3. Salvar más posibilidades de vivir más periodos vitales (edad)

Decidir quién debe beneficiarse de los recursos de salud, en un situación como la que vivimos, no resulta fácil. Quizá pueden ser de ayuda algunas RECOMENDACIONES (modificado de Emanuel et al, 2020):

1. Maximizar beneficios es lo más importante. En la toma de decisiones debe combinarse la gravedad aguda con el pronóstico, con el objetivo de maximizar el número de pacientes que sobrevivirán con una expectativa de años razonable. Se justifica por ello retirar tratamientos, y reasignarlos a otros pacientes con mejor balance, en caso de ser indispensable. La anticipación de decisiones en pacientes no críticos es aconsejable. Deben evitarse decisiones basadas únicamente en criterios de edad o discapacidad.

2. Los cuidados críticos y las medidas de detección del COVID deben aplicarse preferentemente a los trabajadores de la salud y otros intervinientes en el mantenimiento de la red de cuidados críticos. Se protege así a quien garantiza la salud de terceros y actúa en beneficio de estos, incluso a costa de exponer intensamente la propia.

3. Para pacientes con similar pronóstico, la asignación deberá ser aleatoria, Se debería evitar el criterio **“primero en llegar, primero en ingresar”**, que facilitaría colapsos y actuaciones por fuerza en la demanda.

4. Debe cuidarse la no discriminación de los pacientes NO-COVID-19.

5. Deben cuidarse los procesos de comunicación con pacientes y familiares. Especialmente cuando se trata de noticias con connotaciones negativas/limitación.

Referencia: No Disponible

24.- CEAS H.M. Hospitales.

Título: RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE TRIAJE EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS EN LA CRISIS POR PANDEMIA COVID-19.

- Las recomendaciones pretenden guiar a los profesionales sanitarios en la inevitable toma de decisiones de triaje en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos.
- Tratan de paliar la incertidumbre que las **decisiones difíciles y emocionalmente gravosas para los implicados** conllevan.
- Quieren garantizar una **asistencia sanitaria de la máxima calidad**:
 - Usando los recursos que en cada momento estén disponibles basándose en criterios clínicos y ético.
 - Haciendo deliberaciones de cada caso en particular cuando haya que racionar los recursos. Se basan en el Informe de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médico Colegial, “cada caso requerirá la deliberación oportuna antes de tomar una decisión” y en el punto 8º del Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus. 25 de marzo de 2020.
- Establece que solo se debe plantear el triaje después de que el profesional haya analizado lo que qué haría con un paciente concreto si la situación de escasez no existiera.
- En la distribución y optimización de recursos se debe:
 - Planificar.
 - Utilizar el principio de **Justicia Distributiva**.
 - Maximizar el beneficio global.
 - Priorizar la solidaridad entre centros para maximizar el **Bien Común** (valorando transferencias y derivaciones de un centro a otro).
 - Las decisiones deben estar respaldadas por protocolos y recomendaciones como soporte técnico-científico.
 - Se deben utilizar criterios de idoneidad.
 - Tener en cuenta factores como comorbilidad, la gravedad de la enfermedad, el compromiso de otros órganos la reversibilidad y la edad (teniendo en cuenta que la edad cronológica- en años- en **ningún caso** debería ser el único elemento para considerar en las estrategias de asignación).
 - Dirigir los mayores esfuerzos terapéuticos a los pacientes que, tras evaluación de los **criterios clínicos de gravedad y pronóstico** previamente seleccionados, se considere que tienen **mayor posibilidad de supervivencia y conseguida ésta en menor plazo de tiempo con su ingreso en UCI**.
 - No se deben tener prejuicios con las personas mayores y discapacitados utilizando el término de “utilidad social” cita al Comité de Bioética de España: *el término “utilidad social” que aparece en alguna de las recomendaciones publicadas recientemente nos parece extremadamente ambiguo y éticamente discutible, porque todo ser humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad humana* (punto 9. 6º del Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus. 25 de marzo de 2020).

-No cabe trazar diferencias entre pacientes afectados de covid-19 y otros pacientes.

- Suspender los tratamientos fútiles.

- A los pacientes que se les haya desestimado su ingreso en UCI el sistema tiene que ofrecer alternativas asistenciales de calidad que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y de sus familias (incluyendo soporte emocional y control sintomático).

- Analizar cada caso individualmente y basándose en Sociedades Científicas de sobre Limitación Terapéutica de Soporte Vital adecuar el esfuerzo terapéutico a las probabilidades de supervivencia.

- Reevaluación frecuente de los protocolos y criterios por los cambios de escenario y de evidencia científica.

- **TRIAJE:**

1- Se acompaña Anexo de recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos avalado por varias sociedades científicas y comités de bioética. –

2- La decisión de triaje será tomada **como mínimo por 2 médicos y/o un Comité de Triage**. Deben contar siempre para la toma de decisión con: los aspectos clínicos, contexto, preferencias y valores de los implicados, recursos disponibles.

3- Se recomienda una valoración precoz de los pacientes. Comunicación fluida entre equipo de planta y los médicos intensivistas.

4- **Recomiendan los criterios de ingreso en UCI clásicos que se pueden dividir en un modelo de 4 prioridades:**

o Pacientes con Prioridad 1

Serán pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI (ventilación mecánica invasiva, depuración renal continua...).

o Pacientes con Prioridad 2

Pacientes que precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones inmediatas. Son pacientes que no estarán ventilados de forma invasiva, pero con altos requerimientos de oxigenoterapia con $PaFiO_2 < 200$ o < 300 con fracaso de otro órgano.

o Pacientes con Prioridad 3

Se trata de pacientes inestables y críticos pero que tienen pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda. Pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar su enfermedad aguda, pero también establecerse límites terapéuticos, como por ejemplo no intubar y/o no intentar Reanimación Cardiopulmonar.

o Pacientes con Prioridad 4

Pacientes cuyo ingreso no está generalmente indicado: Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo. Pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hace inminente la muerte.

En una situación de falta de recursos se priorizarán los ingresos en UCI de pacientes con prioridad 1, en aquellos hospitales que dispongan de dispositivos de cuidados intermedios, dejando estos últimos para los pacientes con prioridad 2.

Los pacientes de prioridad 3 y 4 en casos de crisis no ingresarán en unidades de cuidados intensivos.

Aspectos bioéticos en pandemia COVID-19. Resúmenes de documentos de CEAS e instituciones. DOI: 10.5281/zenodo.4563150

5- **El paciente que no ingrese en UCI:** será tratado con los máximos estándares de calidad en planta: optimizando terapia activa o realizando un manejo prioritariamente sintomático. Puede reconsiderarse más adelante el ingreso en UCI.

6- Comunicación clara en el proceso de tomas de decisiones con el paciente y sus allegados.

7- HM Hospitales ofrece a los profesionales que toman decisiones de triaje apoyo psicológico.

8- **Las decisiones sobre las medidas de SVA o sobre maniobras de RCP deben quedar claramente documentadas en la historia clínica.**

Referencia: CEAS H.M. Hospitales. Triaje. Disponible en: https://www.hmhospitales.com/sobrehm-hm/comites-hm/PublishingImages/sobre-hm/comites-de-etica/comit%C3%A9-de-%C3%A9tica-de-asistencia-sanitaria-%E2%80%93-ceas/articulos/CEASHM%20traje%2027_03_20%20COV19_.pdf [Consultada: 02/02/ 2021].

25.- H. U. Puerta de Hierro

Título CONSIDERACIONES BIOÉTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES MÉDICAS Y DE INGRESO EN UCI EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19.

- Es necesario redefinir los criterios habituales de ingreso con otros criterios extraordinarios de admisión y exclusión. Deben valorarse de forma individualizada en cada paciente, buscando el mayor consenso posible entre los médicos responsables.
- Los criterios de ingreso en UCI deben aplicarse a todos los pacientes críticos, no solo a los COVID-19. Criterios exclusivamente médicos: En la selección de los pacientes no debe tomar en cuenta ninguna consideración basada en criterios no médicos.
- Se debe valorar al paciente de forma global (edad, comorbilidad, situación funcional basal, gravedad y pronóstico de reversibilidad de la patología aguda intercurrente).
- Es prudente y adecuado dirigir los mayores esfuerzos terapéuticos a los pacientes que, tras evaluación de los criterios clínicos de gravedad y pronósticos previamente seleccionados, se considere que tienen mayor posibilidad de supervivencia y conseguida ésta en menor plazo de tiempo con su ingreso en UCI.
- La edad per se no debe ser criterio suficiente ni el único para la exclusión de un paciente de tratamiento en UCI.
- En los pacientes NO APTOS para el ingreso en UCI. Se evitará el abandono terapéutico. Todos los pacientes conservan siempre el derecho a recibir un tratamiento acorde y proporcionado a su situación clínica. Nueva posibilidad de ingreso en UCI si tras nueva evaluación se considerase, volviendo a tener en cuenta la disponibilidad de recursos.
- La VM invasiva será retirada según la evolución del SOFA diario, las complicaciones acontecidas y estableciendo un juicio de futilidad caso a caso.
- Se evitará la obstinación terapéutica: Un tratamiento desproporcionado o fútil no debe ser iniciado y si ya está implementado debe retirarse. No instauración y retirada de un tratamiento de soporte vital dpv ético reciben la misma consideración
- El médico deberá ser responsable en la asignación de recursos evitando las prácticas fútiles e ineficaces, incluso cuando los pacientes o los familiares las solicitaran.
- Prueba terapéutica”: Los pacientes en los que no esté claro el potencial beneficio de la instauración de tratamientos invasivos se ingresarán de forma condicionada a la evolución clínica en un período razonable de tiempo, valorando el fracaso orgánico medido por el SOFA al ingreso y revaluando la evolución medida por esta escala un tiempo razonable después del tratamiento de soporte total.

CRITERIOS CLÍNICOS DE INGRESO EN UCI

- Se considerarán candidatos a ingreso en UCI aquellos pacientes con enfermedad sistémica leve o moderada que no producía incapacidad o limitación funcional ANTES DE la infección por COVID-19.
- Se considerarán NO candidatos a ingreso en UCI aquellos pacientes con enfermedad sistémica grave con repercusión funcional ANTES DE la infección por COVID-19.
- Para el paciente oncológico son candidatos a ingreso en UCI los siguientes:
- Pacientes en seguimiento de una enfermedad curable, con probabilidad de NO RECAER mayor del 65%.

- Pacientes en tratamiento activo (cirugía, adyuvancia o neoadyuvancia) por un proceso con probabilidad de curación/no-recaer mayor del 65%.26.- Comité de Ética Asistencial de Segovia.

Título: ASPECTOS ÉTICOS EN LA PRIORIZACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 PARA EL INGRESO EN UCI.

- Los profesionales hemos de dar **prioridad a los deberes respecto a la comunidad sobre los deberes de respeto al individuo... intentando siempre un equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad del ser humano.**
- Se debe establecer **un triaje** (criterios para a asignación de tratamiento escaso) si no se puede asignar la ventilación mecánica a todas las personas que lo necesiten.
- Con los demás pacientes mantener la obligación de ofrecerles **los mejores tratamientos disponibles**, no abandonarles y tratar **de aliviar el sufrimiento con los cuidados paliativos precisos cuando no se pueda hacer otra cosa.**
- **Triage** con principios **éticos de utilidad y equidad:**
 - **Utilidad:** salvar el mayor número de vidas en el conjunto de la población (maximizar beneficios y minimizar cargas)
 - **Equidad:** justa distribución de los beneficios y las cargas en condiciones de igualdad de oportunidades.

Por desgracia en época de pandemia ambos principios no se pueden lograr de manera plena.

- Los **gestores tienen el deber de planificar la utilización de aquellos recursos disponibles tanto en el ámbito provincial como autonómico y nacional**, para procurar una utilización racional y rápida de los mismos. Esta es una premisa de extraordinaria importancia en la situación actual para evitar pérdida de vidas, desperdicio de recursos, desconfianza y la toma innecesaria de decisiones de triaje/raционamiento
- Proporcionar **EPIS a los profesionales.**

RECOMENDACIONES PARA UNA PROPUESTA DE TRIAJE

- Objetivo: ayudar en la valoración de los pacientes candidatos al ingreso en las UCI.
- 1. Preferencia para el tratamiento a aquellos pacientes en los que se espera una **mayor supervivencia con una mayor calidad de vida.**
 2. Se debe **valorar cada caso individualmente, evitando discriminación por motivos ajenos a la situación patológica** del paciente y atendiendo a las **expectativas objetivas de supervivencia** valoradas con las escalas acordadas.
 3. Se deben consensuar **criterios de idoneidad que asignen la prioridad de la atención según múltiples factores:**
 - **Gravedad de la enfermedad.**
 - **Comorbilidad.**
 - **Compromiso de otros órganos.**
 - **Reversibilidad.**
 - **Edad:** debe emplearse para priorizar, pero no para denegar o limitar en ingreso en la UCI.
 4. **Nunca** será admisible asignar los recursos al **primero que llega, sino al que más se va a beneficiar.**
 5. Debe ser una **valoración conjunta entre diferentes especialidades de facultativos** (UCI, Medicina Interna, Urgencias)

6. Pacientes ingresados en plantas:

- Si son candidatos a UCI. Hay que dejar constancia en UCI.
- Si por situación respiratoria (FiO₂, saturación) se prevé la necesidad de soporte respiratorio: se debe dar información diaria a la UCI para el establecimiento de los criterios de priorización con la debida reflexión y para evitar mayores posibilidades de contagio de los sanitarios.

7. Pacientes ingresados en UCI:

- **Reevaluar los tratamientos de Soporte Respiratorio o Terapia Intensiva de forma continuada** con el fin de poder retirar medidas de soporte sin retrasos injustificados.
- Revisar si los pacientes tienen **Instrucciones Previas**. En su defecto conocer a través de sus allegados, sobre sus **valores, preferencias y deseos en estas situaciones**.

8. -Comunicación a familiares de pacientes con Limitación del Esfuerzo Terapéutico: respetuosa, clara, confirmando que entienden que es lo mejor que se puede hacer por su familiar y no argumentar con simplificaciones de criterios de idoneidad recurriendo solo por ejemplo a la edad.

9. Los pacientes que, si las condiciones de asistencia fueran las habituales, no se considerarían candidatos a ingresar en UCI con los criterios habituales de beneficencia y no maleficencia, no plantean opciones de triaje o priorización.

10. En caso de Conflicto Ético y si las circunstancias lo permiten acudir al CEAS

Siempre que sea posible, estas decisiones extraordinarias provocadas por la pandemia actual se tomarán de manera colegiada por 2 o 3 médicos de los cuales solo uno deberá estar implicado en el tratamiento del paciente concreto. Esta medida ayudará a los equipos implicados en la atención directa, ante unas actuaciones de enorme dificultad.
--

Las decisiones de no acceso a la unidad deberán estar sujetas a evaluación dinámica para adecuar los criterios excepcionales a la realidad actual.
--

La historia clínica del paciente debe reflejar de manera razonada la toma de decisiones

Referencia: No Disponible

26.- Comité de Ética Asistencial de Segovia.

Título: ASPECTOS ÉTICOS EN LA PRIORIZACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 PARA EL INGRESO EN UCI.

- Los profesionales hemos de dar **prioridad a los deberes respecto a la comunidad sobre los deberes de respeto al individuo... intentando siempre un equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad del ser humano.**
- Se debe establecer **un triaje** (criterios para a asignación de tratamiento escaso) si no se puede asignar la ventilación mecánica a todas las personas que lo necesiten.
- Con los demás pacientes mantener la obligación de ofrecerles **los mejores tratamientos disponibles**, no abandonarles y tratar **de aliviar el sufrimiento con los cuidados paliativos precisos cuando no se pueda hacer otra cosa.**
- **Triage** con principios **éticos de utilidad y equidad:**
 - **Utilidad:** salvar el mayor número de vidas en el conjunto de la población (maximizar beneficios y minimizar cargas)
 - **Equidad:** justa distribución de los beneficios y las cargas en condiciones de igualdad de oportunidades.

Por desgracia en época de pandemia ambos principios no se pueden lograr de manera plena.

- Los **gestores tienen el deber de planificar la utilización de aquellos recursos disponibles tanto en el ámbito provincial como autonómico y nacional**, para procurar una utilización racional y rápida de los mismos. Esta es una premisa de extraordinaria importancia en la situación actual para evitar pérdida de vidas, desperdicio de recursos, desconfianza y la toma innecesaria de decisiones de triaje/raционamiento
- Proporcionar **EPIS a los profesionales.**

RECOMENDACIONES PARA UNA PROPUESTA DE TRIAJE

- Objetivo: ayudar en la valoración de los pacientes candidatos al ingreso en las UCI.
- 11. Preferencia para el tratamiento a aquellos pacientes en los que se espera una **mayor supervivencia con una mayor calidad de vida.**
 12. Se debe **valorar cada caso individualmente, evitando discriminación por motivos ajenos a la situación patológica** del paciente y atendiendo a las **expectativas objetivas de supervivencia** valoradas con las escalas acordadas.
 13. Se deben consensuar **criterios de idoneidad que asignen la prioridad de la atención según múltiples factores:**
 - **Gravedad de la enfermedad.**
 - **Comorbilidad.**
 - **Compromiso de otros órganos.**
 - **Reversibilidad.**
 - **Edad:** debe emplearse para priorizar, pero no para denegar o limitar en ingreso en la UCI.
 14. **Nunca** será admisible asignar los recursos al **primero que llega, sino al que más se va a beneficiar.**
 15. Debe ser una **valoración conjunta entre diferentes especialidades de facultativos** (UCI, Medicina Interna, Urgencias)

16. Pacientes ingresados en plantas:

- Si son candidatos a UCI. Hay que dejar constancia en UCI.
- Si por situación respiratoria (FiO₂, saturación) se prevé la necesidad de soporte respiratorio: se debe dar información diaria a la UCI para el establecimiento de los criterios de priorización con la debida reflexión y para evitar mayores posibilidades de contagio de los sanitarios.

17. Pacientes ingresados en UCI:

- **Reevaluar los tratamientos de Soporte Respiratorio o Terapia Intensiva de forma continuada** con el fin de poder retirar medidas de soporte sin retrasos injustificados.
- Revisar si los pacientes tienen **Instrucciones Previas**. En su defecto conocer a través de sus allegados, sobre sus **valores, preferencias y deseos en estas situaciones**.

18. -Comunicación a familiares de pacientes con Limitación del Esfuerzo Terapéutico: respetuosa, clara, confirmando que entienden que es lo mejor que se puede hacer por su familiar y no argumentar con simplificaciones de criterios de idoneidad recurriendo solo por ejemplo a la edad.

19. Los pacientes que, si las condiciones de asistencia fueran las habituales, no se considerarían candidatos a ingresar en UCI con los criterios habituales de beneficencia y no maleficencia, no plantean opciones de triaje o priorización.

20. En caso de Conflicto Ético y si las circunstancias lo permiten acudir al CEAS

Referencia: No Disponible

27.- Servicio de Medicina Intensiva del H. Vall d'Hebron (Barcelona)

Título: Indicaciones de soporte respiratorio en pacientes con infección por covid-19

1. “Todo paciente afecto de Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) tiene **derecho a recibir asistencia sanitaria y se determinará la intensidad terapéutica según criterios objetivos de idoneidad, y expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad.**
2. Todo paciente **> de 80 años recibirá preferentemente oxigenoterapia de alto flujo y/o ventilación mecánica no invasiva.**
3. Todo paciente **entre 70-80 años con IRA sin patología previa importante son subsidiarios de tratamiento con Ventilación Mecánica Invasiva (VMI).**
4. Pacientes entre **70 – 80 años** si presentan alguna de estas comorbilidades (ICC, Miocardiopatía dilatada, **EPOC, Cirrosis, Insuficiencia Renal Crónica, etc..**) se valorará cuidadosamente la indicación de **VMI** y se le tratará preferentemente con oxigenoterapia y/o Ventilación Mecánica No Invasiva.
5. Cualquier paciente con **afectación de la conciencia por demencia o similar no son subsidiarios de VMI.**
6. En todos los apartados anteriores que hemos considerado la VMI **la retiraremos según las complicaciones acontecidas y estableciendo un juicio de futilidad caso a caso.**
7. El **criterio médico en cada paciente está por encima de estas recomendaciones generales**, siempre que sea razonado, argumentado y se consensue en la sesión clínica diaria o por el Comité de Ética Asistencial.
8. Las **decisiones de Adecuación Terapéutica idealmente deben consensuarse con el paciente y/o familiares** pero en esta situación excepcional puede ser difícil tomar decisiones por vía telefónica. En estos casos si no hay posibilidad de consensuar las decisiones, recordar que el garante de la toma de decisiones es el Médico responsable del paciente.”

Referencia: Medicina Intensiva del H. Vall d'Hebron (Barcelona). Disponible en: <https://www.archbronconeumol.org/es-recomendaciones-consenso-respecto-al-soporte-articulo-S0300289620300831> [Consultada: 02/02/ 2021].